

Διπλωματική Εργασία

του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Πατρών

Αποστολόπουλου Ιωάννη του Δημητρίου

Αριθμός Μητρώου: 7216

Θέμα

**«Δυναμικά Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα και Εφαρμογές στην
Πυρηνική Ιατρική»**

Επιβλέπων

Πέτρος Γρουμπός

Αριθμός Διπλωματικής Εργασίας:

Πάτρα, Σεπτέμβρης 2016

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πιστοποιείται ότι η Διπλωματική Εργασία με θέμα

«Δυναμικά Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα και Εφαρμογές στην Πυρηνική Ιατρική»

Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών

Ιωάννη Αποστολόπουλου του Δημητρίου

Αριθμός Μητρώου: 7216

Παρουσιάστηκε δημόσια και εξετάστηκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στις
13/9/2016

Ο Επιβλέπων

Πέτρος Γρουμπός,
Καθηγητής

Ο Διευθυντής του Τομέα

Νικόλαος Κούσουλας,
Καθηγητής

Αριθμός Διπλωματικής Εργασίας:

Θέμα: «Δυναμικά Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα και Εφαρμογές στην Πυρηνική Ιατρική»

Φοιτητής: Αποστολόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου

Επιβλέπων: Γρουμπός Πέτρος, καθηγητής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός Συστήματος Υποστήριξης στη Λήψη Αποφάσεων, βασισμένο στα Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Πυρηνική Ιατρική, για τη διάγνωση της Αποφρακτικής Στεφανιαίας Νόσου. Αρχικά, γίνεται αναφορά στις βασικές θεωρητικές γνώσεις που χρειάζονται για την κατανόηση της Ασαφούς Λογικής, των Ασαφών Γνωστικών Δικτύων και των Συστημάτων Λήψης Αποφάσεων. Στην συνέχεια, αναπτύσσεται ένα σύστημα ασαφούς λογικής για τη διάγνωση της Στεφανιαίας Νόσου, δίνοντας ορισμένα παραδείγματα για το πώς λειτουργεί. Έπειτα, δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα λήψης απόφασης, με τη χρήση των Ασαφών Γνωστικών Δικτύων, πάνω στη συγκεκριμένη νόσο, με αρκετά παραδείγματα ασθενών. Τέλος, περιγράφονται ορισμένα συμπεράσματα από τα παραδείγματα και προτείνονται τρόποι βελτίωσης του συστήματος λήψης απόφασης.

ABSTRACT

The purpose of this diploma thesis is the development of a Decision Support System based on Fuzzy Cognitive Maps, which could be used in Nuclear Medicine, for the diagnosis of the Coronary Heart Disease. Firstly, a model regarding the disease is created with the use of Fuzzy Logic. Then a few different examples of patients are given, in examine the system's function. A complete Medical Decision Making Support System is then created, using Fuzzy Cognitive Maps, with more examples of patients. Finally we compare and analyze the experimental results and the conclusions derived from the research.

Ευχαριστίες

Για την παρούσα διπλωματική εργασία ευχαριστώ ιδιαίτερω τον καθηγητή κ. Πέτρο Γρουμπό, τόσο για την βοήθεια που μου πρόσφερε απλόχερα πάνω στο θέμα της εργασίας, όσο και για την εμπιστοσύνη του. Ακόμα, τον ευχαριστώ για την φροντίδα που έδειξε, δίνοντας μου συμβουλές για το μέλλον.

Ευχαριστώ τον καθηγητή κ. Αθανάσιο Σκόδρα για τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις του στην εργασία μου, που με βοήθησαν στη διαμόρφωση τόσο της τελικής δομής της, όσο και του περιεχομένου της.

Ευχαριστώ, επίσης, ιδιαίτερα τους γονείς μου για την στήριξη που είχα όλα τα χρόνια των σπουδών, αλλά και για την παροχή γνώσης σχετικά με την ιατρική που με οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος της διπλωματικής μου εργασίας.

Τέλος, ευχαριστώ τον πατέρα μου για την συνεργασία του στα ιατρικά θέματα και στην ανάπτυξη του μοντέλου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Περίληψη των Κεφαλαίων.....	9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ	15
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΑΦΗ ΛΟΓΙΚΗ	15
2.2 ΑΣΑΦΗ ΣΥΝΟΛΑ.....	15
2.2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ.....	16
2.2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΣΑΦΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ	17
2.2.3. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....	18
2.2.4 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΕΣ.....	19
2.2.5 ΑΣΑΦΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ.....	20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΑΣΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ	21
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΣΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ	21
3.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΑΣΑΦΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ	22
3.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΣΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	25
3.5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ	27
3.6 ΑΠΟΑΣΑΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	28
3.7 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΣΑΦΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ	30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.....	32
4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	32

4.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ	33
4.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑΦΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ.....	34
4.4. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.....	35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Η ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ	36
5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	36
5.2 ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.....	38
5.3 ΣΥΝΟΔΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ	40
5.4 ΣΤΗΘΑΓΧΗ	41
5.5 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ	42
5.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ	45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ	46
6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	46
6.2 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ MATLAB ΚΑΙ ΤΟΥ FIS EDITOR	46
6.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ.....	47
6.3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.....	47
6.3.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ – ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ RULE EDITOR.....	54
6.3.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ – ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ RULE VIEWER.....	57
6.3.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ	58
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ	61

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	61
7.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ – ΚΟΜΒΩΝ	62
7.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΡΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ	64
7.4 ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ	71
7.5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ	72
7.6 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ.....	76
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΣΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.....	78
8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΣΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.....	78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....	82
9.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	82
9.2 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.....	83

Περίληψη των Κεφαλαίων

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2: Ασαφής Λογική

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια εισαγωγή στα βασικά συστατικά μέρη της θεωρίας των Ασαφών Συνόλων. Δίνεται έμφαση κυρίως σε έννοιες και όρους που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη εργασία και δεν αποτελεί ολοκληρωμένη παρουσίαση της θεωρίας των Ασαφών Συνόλων.

Κεφάλαιο 3: Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση των Ασαφών Γνωστικών Δικτύων, του τρόπου λειτουργίας και κατασκευής τους, των μαθηματικών μοντέλων που τα διέπουν, καθώς και ορισμένων αλγορίθμων εκμάθησης που έχουν προταθεί, κυρίως από τη θεωρία των Νευρωνικών Δικτύων.

Κεφάλαιο 4: Συστήματα Υποστήριξης στη Λήψη Αποφάσεων

Αφού έχει προηγηθεί μια παρουσίαση των εννοιών της Ασαφούς Λογικής και των Ασαφών Γνωστικών Δικτύων, σε αυτό το κεφάλαιο ασχολούμαστε με τον τρόπο που συνενώνονται όλα αυτά σε ένα Σύστημα Λήψης Αποφάσεων.

Κεφάλαιο 5: Η Στεφανιαία Καρδιακή Νόσος

Στο εν λόγω κεφάλαιο παρατίθενται όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την αποφρακτική στεφανιαία νόσο, με την οποία θα ασχοληθούμε στα επόμενα κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται: από τι προκαλείται η νόσος, ποιά είναι τα συμπτώματά της, ποιους παράγοντες λαμβάνουμε υπόψη στη διάγνωση, καθώς και τα συνηθισμένα διαγνωστικά τεστ που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωσή της.

Κεφάλαιο 6: Σύστημα Ασαφούς Λογικής για τη διάγνωση της Στεφανιαίας Νόσου

Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρούμε να αναπτύξουμε ένα Σύστημα Ασαφούς Λογικής, με τη χρήση του περιβάλλοντος fuzzy logic toolbox του λογισμικού Matlab. Επεξηγούνται πλήρως οι μέθοδοι εισαγωγής μεταβλητών, προσδιορισμού των κανόνων του συστήματος, καθώς και

η έξοδος. Τέλος, δοκιμάζουμε την απόκριση του μοντέλου με ορισμένα παραδείγματα ασθενών.

Κεφάλαιο 7: Σύστημα Υποστήριξης στη Λήψη Απόφασης για τη διάγνωση της Στεφανιαίας Νόσου

Σε αυτό το κεφάλαιο, προτείνεται μια μέθοδος για τη δημιουργία ενός συστήματος λήψης αποφάσεων που, όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα επιχειρεί να κάνει διάγνωση της στεφανιαίας νόσου, αυτή τη φορά όμως με την βοήθεια τριών ειδικών ιατρών, που θα καθορίσουν έμμεσα τους κανόνες του συστήματος.

Κεφάλαιο 8: Δυναμικά Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια των Δυναμικών Ασαφών Γνωστικών Δικτύων.

Κεφάλαιο 9: Συμπεράσματα

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται ορισμένα συμπεράσματα των πλεονεκτημάτων της χρήσης της ασαφούς λογικής στα συστήματα λήψης απόφασης. Επίσης, προτείνονται ορισμένες βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στα μοντέλα που αναπτύχθηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα περισσότερα από τα σημερινά συστήματα είναι σύνθετα συστήματα και αποτελούνται από μεγάλο εύρος παραγόντων, μεταβλητών, εισόδων και εξόδων. Οι συμβατικές μέθοδοι στη μοντελοποίηση και τον έλεγχο σύγχρονων συστημάτων έχουν συμβάλει πολύ στην έρευνα και στη λύση προβλημάτων που αποτελούν προκλήσεις. Ωστόσο στις περιπτώσεις πολύπλοκων και δυναμικών συστημάτων, που χαρακτηρίζουν όλο και περισσότερο τη σύγχρονη εποχή, οι δυνατότητές τους είναι περιορισμένες [1].

Νέες τεχνικές έχουν προταθεί και χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία, ώστε να αντικαταστήσουν τα συμβατικά συστήματα.

Οι νέες τεχνικές βασίζονται στην ποιοτική περιγραφή των ελεγχόμενων διαδικασιών και στη μίμηση των διαδικασιών συλλογισμού ενός έμπειρου ανθρώπου - χειριστή της διαδικασίας. Η Υπολογιστική Νοημοσύνη είναι η βάση αυτών των τεχνικών [2].

Τέτοια συστήματα ονομάζονται συχνά και 'ευφυή' καθώς βασίζονται και αντιπροσωπεύουν την ανθρώπινη ευφυΐα, την πορεία συλλογισμού και χειρισμού στην επίλυση των προβλημάτων και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα από διαφορετική σκοπιά σε σχέση με το συμβατικό έλεγχο. Αποτελούν, δηλαδή, τον φορέα της αναπαράστασης του τρόπου αντιμετώπισης προβλημάτων ενός μάλιστα ειδικού στον εκάστοτε κλάδο, εξαλείφοντας παράλληλα τις ανθρώπινες αδυναμίες όπως η ασυνέπεια, η αναξιοπιστία και η παροδική κόπωση, που είναι συνυφασμένα και με τις αντίξοες συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος [3].

Οι τεχνικές του Ευφυούς Ελέγχου είναι η Ασαφής Λογική, τα Έμπειρα Συστήματα και τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα. Η τεχνική της Ασαφούς Λογικής αναπτύχθηκε πρώτη από τον Zadeh και θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο.

Η έννοια της ασάφειας, της εισαγωγής δηλαδή ενός εύρους τιμών των μεταβλητών σύμφωνα με ορισμένα λεκτικά όρια (πχ «πολύ λίγο»), και αντίστοιχα ολόκληρη η θεωρία των ασαφών συνόλων και συστημάτων βοήθησε στο να δημιουργηθούν συστήματα αποδοτικά, ακόμα και με ελλιπή στοιχεία.

Τα Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα χρησιμοποιούν στοιχεία από τη θεωρία των Ασαφών Συνόλων και των Νευρωνικών Δικτύων και δημιουργούν ένα νέο μοντέλο για Ευφυή Έλεγχο με χρήση Ευέλικτων Τεχνικών. Στην πραγματικότητα, δημιουργούν ένα εννοιολογικό μοντέλο του συστήματος, αποτελούμενο από ένα πλέγμα αλληλοσυνδεόμενων και αλληλεξαρτώμενων κόμβων. Κάθε κόμβος εκφράζει μια έννοια, ένα βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος, που μπορεί να είναι μια ιδέα, μια κατάσταση, μια μεταβλητή, μια τάση, μια επιθυμητή έξοδος. Κάθε διασύνδεση μεταξύ των κόμβων αντιπροσωπεύει τη σχέση αιτίας-αποτελέσματος, που υφίσταται μεταξύ των εννοιών και η οποία καθορίζει τον τρόπο και τον βαθμό, με τον οποίο η μια έννοια επιδρά στην διαμόρφωση της τιμής της διασυνδεδεμένης έννοιας [4].

Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Ασαφών Γνωστικών Δικτύων είναι η απλότητα και η ευελιξία που προσφέρουν στο σχεδιασμό, τη μοντελοποίηση και τον έλεγχο συστημάτων. Αναπτύσσουν ένα μοντέλο συμπεριφοράς του συστήματος βασισμένο στη γνώση και την εμπειρία των ειδικών. Τα Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα έχουν χρησιμοποιηθεί με ικανοποιητικά αποτελέσματα σε διάφορα ερευνητικά πεδία όπως στη βιομηχανία, στην παραγωγή, στην αναγνώριση προτύπων και σε πολλά άλλα. Η εξάρτηση όμως των ΑΓΔ από την αρχική γνώση και εμπειρία των ειδικών του κάθε εξεταζόμενου συστήματος καθώς και η πιθανή σύγκλιση σε ανεπιθύμητες καταστάσεις αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στη χρήση τους. Κάποιοι αλγόριθμοι εκμάθησης μπορούν να διορθώσουν αυτά τα προβλήματα και να βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά των ΑΓΔ. Η χρήση τους σε προβλήματα διάγνωσης είναι πολύ περιορισμένη λόγω της ύπαρξης των παραπάνω προβλημάτων.

Η ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems) είναι από τις πιο αξιόλογες και σημαντικές προσπάθειες και η χρήση τους βοηθά στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων σε διάφορους τομείς. Παραδείγματα εφαρμογής τους υπάρχουν στον τομέα της υγείας, στην ασφάλεια, στις τηλεπικοινωνίες και αλλού. Τα οφέλη που

προκύπτουν από τη χρήση αυτών των συστημάτων είναι η γρήγορη λύση του προβλήματος, η δυνατότητα προσομοίωσης, η εύκολη χρήση και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη, η δημιουργία καινούργιων αποδείξεων για τη στήριξη μιας απόφασης.

Ο τομέας της υγείας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον οσον αφορά την εφαρμογή αυτών των τεχνικών. Τα συστήματα λήψης ιατρικών αποφάσεων (ΙΣΥΑ, MDSS - Medical Decision Support Systems) είναι διαδραστικά συστήματα αποφάσεων που χρησιμοποιούνται στην ιατρική διάγνωση για τη λήψη αποφάσεων. Ο ρόλος τους είναι να μπορούν να παρέχουν βοήθεια στις κρίσιμες κλινικές κρίσεις, ιδιαίτερα για τους άπειρους ιατρούς ή ακόμα και να αποτελέσουν μια δεύτερη άποψη για τους πιο έμπειρους.

Μια μεγάλη κατηγορία προβλημάτων στις ιατρικές επιστήμες αφορά τη διάγνωση ασθενειών και τη σωστή λήψη αποφάσεων βασισμένες σε πληροφορίες που προέρχονται από διαγνωστικές εξετάσεις στις οποίες υποβάλλεται ο ασθενής αλλά και αποφάσεις των ιατρών. Η λήψη της σωστής απόφασης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία για τον κάθε γιατρό, οπότε για την επίλυση κάποιων δύσκολων ιατρικών προβλημάτων θα ήταν πολύ χρήσιμη η ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών μεθόδων που θα αξιοποιήσουν την υπάρχουσα γνώση τόσο από τους ειδικούς όσο και από τα κλινικά δεδομένα, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί μία σωστή διάγνωση. Έτσι είναι αναγκαία η ανάπτυξη μοντέλων λήψης αποφάσεων [5].

Τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems) στον τομέα της Ιατρικής απαιτούν ευελιξία, αυτονομία, ευφυΐα, αξιοπιστία αλλά πάνω από όλα πρέπει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του ιατρού [3].

Για να εκπληρωθούν όλες αυτές οι διαφορετικές και δύσκολες απαιτήσεις οι γιατροί σε συνεργασία με επιστήμονες και μηχανικούς διερευνούν νέα μοντέλα και τεχνικές τα οποία θα αποτελούν τον πυρήνα αυτών των συστημάτων. Ο κύριος στόχος αυτών των συστημάτων είναι η διάγνωση, αλλά και ο σχεδιασμός θεραπείας όπου βασίζονται σε κλινικά πρωτόκολλα, σε εξετάσεις ρουτίνας, καθώς και στην ανάλυση εξετάσεων. Στην πραγματικότητα αυτά τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να εξομοιώνουν την διαδικασία εκτίμησης του ιατρού χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά και δεδομένα που χρησιμοποιεί ο ίδιος. Εισάγουν νέες διαγνωστικές παραμέτρους οι οποίες δημιουργούνται από την επεξεργασία και την ανάλυση των συλλεγμένων μηνυμάτων και δεδομένων του ασθενούς. Για τη διάγνωση μιας ασθένειας ο ιατρός στηρίζεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, στο ιστορικό και την κλινική εικόνα του ασθενούς αλλά και στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος λήψης απόφασης με τη χρήση των ασαφών γνωστικών δικτύων στον τομέα της ιατρικής και πιο συγκεκριμένα στην πυρηνική ιατρική. Το σύστημα αυτό θα συλλέγει δεδομένα όπως διαγνωστικά τεστ, συμπτώματα και άλλα, που αφορούν την αποφρακτική στεφανιαία νόσο και αξιοποιώντας την εμπειρία εμπειρογνομόνων θα προτείνει εάν είναι απαραίτητο η παραπομπή του ασθενούς στην εξέταση που ονομάζεται στεφανιογραφία, μια επεμβατική εξέταση που θα μπορούσε να αποφευχθεί, εάν ήμαστε σίγουροι ότι ο ασθενής δεν πάσχει από τη νόσο. Συνεπώς, το μοντέλο θα επιχειρεί να κάνει διάγνωση.

Το σύστημα αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομεία, είτε για την εκμάθηση νέων γιατρών, είτε, σε μια τελειοποιημένη μορφή, για πραγματική χρήση. Βέβαια όσο τελειοποιημένο και αξιόπιστο να είναι το μοντέλο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εμπειρία και την ικανότητα του ιατρού, αλλά θα μπορούσε να λειτουργεί συμβουλευτικά.

Ακόμα, στην παρούσα εργασία γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της δυναμικότητας των συστημάτων και γίνεται παρουσίαση ενός νέου μοντέλου που έχει προταθεί. Το συγκεκριμένο εγχείρημα ονομάζεται δυναμικό ασαφές γνωστικό δίκτυο (Dynamic Fuzzy Knowledge Network) και επιχειρεί να αντιμετωπίσει ορισμένα μειονεκτήματα των κλασικών Ασαφών Γνωστικών Δικτύων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΑΦΗ ΛΟΓΙΚΗ

Η έννοια της Ασαφούς Λογικής εισήχθη το 1960 από τον Zadeh και είναι κατάλληλη για την αναπαράσταση της γνώσης και της εμπειρίας αλλά και για τη δημιουργία μηχανισμών συμπερασμού. Απο τότε έως σήμερα έχει μετρήσει τεράστια βήματα, έχει αναπτυχθεί κατά πολύ και πλέον χρησιμοποιείται σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Τα ασαφή μοντέλα λειτουργούν συχνά με αβέβαιες και ακαθόριστες πληροφορίες, χωρίς να είναι αναγκαία η χρήση ακριβών τιμών των εισόδων και εξόδων που επεξεργάζονται. Ουσιαστικά η ασαφής λογική μέσα από ένα σύνολο απλών λεκτικών κανόνων μπορεί να αναπαραστήσει τη γνώση και την εμπειρία ενός ανθρώπου ειδικού.

2.2 ΑΣΑΦΗ ΣΥΝΟΛΑ

Η θεωρία των ασαφών συνόλων παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1965 από τον Zadeh. Η καρδιά αυτής της θεωρίας συνίσταται στο ότι τιμή μπορεί να ανήκει ταυτόχρονα σε πολλά υποσύνολα, στο κάθε ένα με ένα βαθμό συμμετοχής [6].

2.2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Στην κλασική θεωρία των συνόλων, ένα σύνολο (έστω A) αποτελείται από ένα πεπερασμένο ή άπειρο αριθμό στοιχείων ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$) και μπορεί να αναπαρασταθεί ως εξής [4] :

$$A = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n\}$$

Τα στοιχεία όλων των συνόλων ανήκουν σε ένα υπερσύνολο αναφοράς. Αν αυτά τα στοιχεία α_i ($i=1, \dots, n$) του A αποτελούν ένα υποσύνολο του υπερσυνόλου αναφοράς X , τότε το σύνολο A μπορεί να αναπαρασταθεί από όλα τα στοιχεία $x \in X$ σύμφωνα με τη χαρακτηριστική συνάρτηση:

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{αν } x \in X \\ 0 & \text{αν } x \notin X \end{cases} \quad (2.1)$$

Στην κλασική θεωρία των συνόλων το $\mu_A(x)$ μπορεί να πάρει τις τιμές 0 ("false") και 1 ("true"). Τέτοια σύνολα ονομάζονται σαφή σύνολα (crisp sets). Τα μη σαφή σύνολα ονομάζονται ασαφή σύνολα (fuzzy sets). Ασαφές σύνολο ορίζεται ένα οποιοδήποτε σύνολο, τα στοιχεία του οποίου δύναται να έχουν διαφορετικούς βαθμούς συμμετοχής στο διάστημα $[0,1]$.

Για τα ασαφή σύνολα επίσης μπορεί να οριστεί μία συνάρτηση, η οποία ονομάζεται Συνάρτηση Συμμετοχής (Membership Function). Η συνάρτηση συμμετοχής υποδηλώνει το πόσο συμμετέχει το σύνολο x στο σύνολο A , δηλαδή [4] :

$$\mu_A(x): X \rightarrow [0,1] \quad (2.2)$$

Ένα ασαφές σύνολο A του υπερσυνόλου αναφοράς X μπορεί να εκφραστεί ως ένα σύνολο διατεταγμένων ζευγών:

$$A = \int \{\mu_A(x) / x\} \text{ ή } \sum \{\mu_A(x) x / x\} \text{ για } x \in X \quad (2.3)$$

Τα σύμβολα \int και Σ εκφράζουν το σύνολο και όχι το κλασικό ολοκλήρωμα ή το άθροισμα.

2.2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΣΑΦΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

Μεταξύ δυο ασαφών συνόλων μπορούμε να ορίσουμε ορισμένες πράξεις [4].

Δίνονται το συμπλήρωμα (complement) και το κενό σύνολο (null):

- Ένα ασαφές σύνολο A του X θεωρείται κενό (null) εάν η συνάρτηση συμμετοχής του είναι μηδενική παντού, δηλαδή $A = \emptyset$, εάν $\mu_A(x) = 0 \forall x \in X$.
- Το συμπλήρωμα (complement) \bar{A} ενός ασαφούς συνόλου ορίζεται ως $\mu_{\bar{A}} = 1 - \mu_A(x)$.

Ορισμένες Πράξεις:

- Η **ένωση** (union) δύο ασαφών συνόλων A και B στο X ορίζεται ως εξής:

$$\mu_{A \cup B}(x) = \mu_A \vee \mu_B(x) = \max[\mu_A(x), \mu_B(x)], \forall x \in X \quad (2.4)$$

- Η **τομή** (intersection) δύο ασαφών συνόλων A και B στο X ορίζεται ως εξής:

$$\mu_{A \cap B}(x) = \mu_A \wedge \mu_B(x) = \min[\mu_A(x), \mu_B(x)], \forall x \in X \quad (2.5)$$

- Το **γινόμενο** (product) δύο ασαφών συνόλων A και B στο X ορίζεται ως εξής:

$$\mu_{A \cdot B}(x) = \mu_A(x) \cdot \mu_B(x) \quad (2.6)$$

- Το **αλγεβρικό άθροισμα** (probor) δύο ασαφών συνόλων A και B στο X ορίζεται ως εξής:

$$\mu_{A+B}(x) = \mu_A(x) + \mu_B(x) - \mu_A(x) \cdot \mu_B(x), \forall x \in X \quad (2.7)$$

Αν η συνάρτηση συμμετοχής ενός ασαφούς συνόλου A είναι μικρότερη ή ίση από τη συνάρτηση συμμετοχής ενός ασαφούς συνόλου B, τότε το ασαφές σύνολο A είναι υποσύνολο (subset) του ασαφούς συνόλου B. Παρακάτω δίνονται ορισμένα σχήματα.

Σχήμα 2.1 – Πράξεις μεταξύ ασαφών Συνόλων

2.2.3. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα ασαφή σύνολα μπορούν να αναπαρασταθούν με συναρτήσεις συμμετοχής (membership functions ή mf). Τέτοιες είναι η τριγωνική μορφή (*triangular mf*), η τραπεζοειδής (*trapezoidal mf*), η καμπανοειδής (*generalize bell mf* ή *gbell mf*), η γκαουσιανή (*gaussian mf*), η μορφή s (*s mf*), η μορφή pi (*pi mf*), η μορφή z (*z mf*), η σιγμοειδής (*sigmoidal mf*) και άλλες [7]. Οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται πιο συχνά και στην παρούσα εργασία είναι:

- Η τριγωνική συνάρτηση συμμετοχής (*triangular mf*) χαρακτηρίζεται από τις τρεις παραμέτρους {a, b, c}, ως εξής:

$$\text{Triangle}(x;a,b,c) = \max\left(\min\left(\frac{x-a}{b-a}, \frac{c-x}{c-b}\right), 0\right)$$

Σχήμα 2.2 – Τριγωνική Συνάρτηση Συμμετοχής

- Η τραπεζοειδής συνάρτηση συμμετοχής (*trapezoidal mf*) χαρακτηρίζεται από τις τέσσερις παραμέτρους {a, b, c, d}, ως εξής:

$$\text{Trapezoid}(x;a,b,c,d) = \max\left(\min\left(\frac{x-a}{b-a}, \frac{c-x}{c-b}\right), 0\right)$$

Σχήμα 2.4 – Τραπεζοειδής Συνάρτηση Συμμετοχής

Οι παραπάνω συναρτήσεις συμμετοχής είναι βασικές συναρτήσεις. Στην πράξη μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλες συναρτήσεις κατασκευασμένες για έναν ειδικό σκοπό, όπως θα δούμε και παρακάτω.

2.2.4 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΕΣ

Γενικά η τιμή μιας γλωσσικής μεταβλητής είναι ένας σύνθετος όρος αποτελούμενος από ατομικούς όρους. Οι όροι αυτοί μπορούν να χωριστούν σε υποκατηγορίες:

- Τους Πρωτεύοντες όρους, που είναι ετικέτες ασαφών συνόλων του υπερσυνόλου αναφοράς (π.χ. *Υψηλό, Χαμηλό, Μικρό, Μεσαίο, Μεγάλο, Μηδέν*)
- Την άρνηση ΟΧΙ (NOT) και τα συνδετικά ΚΑΙ (AND) και Ή (OR)

- Τους γλωσσικούς περιγραφείς (π.χ. *πολύ, ελαφρά, σχεδόν, αρνητικό*)
- Τους δείκτες (markers), όπως οι παρενθέσεις κ.α.

Οι πρωτεύοντες όροι μπορούν να έχουν συνεχείς ή διακριτές συναρτήσεις συμμετοχής. Οι συνεχείς συναρτήσεις ορίζονται με αναλυτικές συναρτήσεις [8].

Για παράδειγμα μια λεκτική τιμή μπορεί να είναι:

- «Πολύ μεγάλο» μήκος
- «Μέτριο» μήκος
- «Αρνητικά ισχυρή» επίδραση κ.ο.κ

2.2.5 ΑΣΑΦΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

Ένας ασαφής κανόνας (*if...then rule*) στην πιο απλή μορφή του είναι ως εξής [9]:

«Εάν x είναι A, τότε y είναι B»

Οι ασαφείς κανόνες είναι υποθετικές προτάσεις και αποτελούν βασικά εργαλεία του μηχανισμού εξαγωγής συμπερασμάτων ενός συστήματος. Τα στοιχεία του παραπάνω κανόνα ορίζονται ως εξής:

- A, B είναι τα ασαφή σύνολα τα οποία συνδυάζονται μεταξύ τους
- x είναι η τιμή μιας μεταβλητής εισόδου η οποία παίρνει ένα βαθμό συμμετοχής στο ασαφές σύνολο A
- y είναι η έξοδος του συστήματος που εξάγεται από το μηχανισμό συμπερασμού

Στη συνέχεια, το ασαφές συμπέρασμα αποασαφοποιείται με τον μηχανισμό της αποασαφοποίησης (defuzzification) ώστε στο τέλος να προκύψει μία σαφής τιμή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΣΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΣΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Τα Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα (ΑΓΔ) αποτελούν ένωση στοιχείων και μεθόδων της ασαφούς λογικής και των Νευρωνικών Δικτύων. Είναι μια υπολογιστική μέθοδος, ικανή να επεξεργάζεται αβέβαιες πληροφορίες. Ένα ΑΓΔ περιγράφει ένα σύστημα με μια γραφική απεικόνιση που περιλαμβάνει κόμβους, καθώς και τη σχέση μεταξύ τους.

Η εφαρμογή των Ασαφών Γνωστικών Δικτύων μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια για ευφυέστερες μεθόδους ελέγχου και ανάπτυξης των αυτόνομων συστημάτων. Ένα Ασαφές Γνωστικό Δίκτυο δείχνει μια γραφική απεικόνιση, για να παρουσιάσει το μοντέλο και τη συμπεριφορά του συστήματος. Οι έννοιες ενός ΑΓΔ αλληλοεπιδρούν σύμφωνα με μη ακριβείς κανόνες και έτσι οι διαδικασίες των πολυσύνθετων συστημάτων προσομοιώνονται. Τα ΑΓΔ συνιστούν μία μέθοδο μοντελοποίησης που αποτελείται από ένα πλέγμα αλληλοσυνδεδεμένων και αλληλεξαρτώμενων κόμβων C_i (μεταβλητές), καθώς και από τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους W (βάρη) [8].

Τα Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα λειτουργούν μέσω της ενσωμάτωσης της γνώσης μιας ομάδας ειδικών, οι οποίοι εξετάζουν και περιγράφουν το σύστημα.

3.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΑΣΑΦΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Τα ασαφή γνωστικά δίκτυα εισήχθησαν απο τον Kosko για την αναπαράσταση των διασυνδέσεων μεταξύ των κόμβων-εννοιών [10]. Αυτή η ονοματολογία θα χρησιμοποιείται από εδώ και πέρα, έτσι ώστε να προσδιορίζεται η σχέση (διασύνδεση) ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερα στοιχεία (κόμβους) ενός Ασαφούς Γνωστικού Δικτύου.

Για τη δημιουργία ενός Ασαφούς Γνωστικού Χάρτη θα πρέπει να γίνει γνωστό ποι οι κόμβοι αλληλοεπηρεάζονται και με ποιόν τρόπο. Κάθε κόμβος εκφράζει ένα στοιχείο του συστήματος (έννοια, είσοδος, έξοδος). Κάθε διασύνδεση μεταξύ των κόμβων αντιπροσωπεύει μία σχέση αιτίας-αποτελέσματος που υφίσταται μεταξύ των στοιχείων αυτών και η οποία καθορίζει τον τρόπο και το βαθμό, με τον οποίο τα στοιχεία αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους [11].

Στο Σχήμα 3.1 [12] φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η γραφική απεικόνιση των Ασαφών Γνωστικών Δικτύων.

Σχήμα 3.1 – Ασαφές Γνωστικό Δίκτυο σε γραφική απεικόνιση

Οι μεταβλητές που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ασαφείς τιμές ονομάζονται ασαφείς ή λεκτικές μεταβλητές. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο κόμβων περιγράφονται με τη χρήση λεκτικών μεταβλητών, οι οποίες στη συνέχεια αποασαφοποιούνται σε αριθμητικές τιμές στο διάστημα $[-1,1]$.

Το είδος της συσχέτισης μεταξύ των κόμβων περιγράφει αν η συσχέτιση είναι θετική, αρνητική ή δεν υφίσταται. Υπάρχουν τρεις πιθανοί τύποι διασυνδέσεων μεταξύ δυο κόμβων C_i και C_j [13] [14] :

- $W_{ij} > 0$, που δείχνει θετική επίδραση, δηλαδή όταν αυξάνεται η τιμή του κόμβου C_i , αυξάνεται και η τιμή του κόμβου C_j και αντίστοιχα όταν μειώνεται η τιμή του κόμβου C_i μειώνεται και η τιμή του κόμβου C_j .
- $W_{ij} < 0$, που δείχνει αρνητική επίδραση, δηλαδή όταν αυξάνεται η τιμή του κόμβου C_i , μειώνεται η τιμή του κόμβου C_j , και όταν μειώνεται η τιμή του κόμβου C_i αυξάνεται και η τιμή του κόμβου C_j .
- $W_{ij} = 0$ που δείχνει ότι δεν υφίσταται επίδραση του κόμβου C_i στον κόμβο C_j .

Το κομμάτι της σχεδίασης και της ανάπτυξης του Ασαφούς Γνωστικού Δικτύου γίνεται από ειδικούς της εκάστοτε διαδικασίας που περιγράφει. Για παράδειγμα ένα δίκτυο που αναφέρεται σε μια ασθένεια θα πρέπει να περιγραφεί και να σχεδιαστεί σε συνεργασία με ομάδα ιατρών. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την περιγραφή των λεκτικών μεταβλητών, οι οποίες στη συνέχεια μετατρέπονται σε αριθμητικές τιμές, αλλά και των επιδράσεων μεταξύ των στοιχείων - κόμβων του συστήματος.

3.3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Όταν το Ασαφές Γνωστικό Δίκτυο αναπτυχθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τη συμπεριφορά του συστήματος, ανάλογα με τις τιμές των εισόδων που θα δοθούν. Συνεπώς το σύστημα έχει μοντελοποιηθεί. Η μοντελοποίηση αυτή γίνεται σε βήματα. Το ζητούμενο είναι να καθοριστεί σε κάθε βήμα η τιμή του κάθε κόμβου, αφού έχει προηγηθεί ένα βήμα αλληλεπίδρασης.

Για να υπολογιστεί η τιμή της μεταβλητής κάθε κόμβου σε κάθε βήμα προσομοίωσης υπάρχουν δύο μέθοδοι [10]:

Η πρώτη μέθοδος υπολογισμού λαμβάνει υπόψη της μόνο τις αλληλεπιδράσεις από τους διασυνδεδεμένους κόμβους προκειμένου να υπολογίσει τη νέα μεταβλητή της τιμής του κάθε κόμβου C_i , κάτι το οποίο περιγράφεται με την παρακάτω εξίσωση [15]:

$$C_i^t = f\left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N C_j^{t-1} \cdot W_{ij}\right) \quad (3.1)$$

Η τιμή της μεταβλητής C_i τη χρονική στιγμή t εξαρτάται από τις τιμές των μεταβλητών των διασυνδεδεμένων κόμβων τη στιγμή $t-1$ πολλαπλασιασμένες με το αντίστοιχο βάρος W_{ji} . Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού αθροίζεται και στη συνέχεια η συνάρτηση συμπίεσης f το μετατρέπει σε μια τιμή που ανήκει στο διάστημα $[0,1]$, μέσα στο οποίο παίρνουν τιμές οι μεταβλητές των N κόμβων του Ασαφούς Γνωστικού Δικτύου.

Η δεύτερη μέθοδος υπολογισμού των τιμών των μεταβλητών των κόμβων χρησιμοποιεί έναν επιπλέον όρο στο άθροισμα, ο οποίος περιλαμβάνει την προηγούμενη τιμή της μεταβλητής του υπολογιζόμενου κόμβου. Άρα στον καθορισμό του αποτελέσματος συμβάλλει και αυτή. Με αυτό τον τρόπο γίνεται μια πιο ομαλή μετάβαση από τη μια τιμή στην άλλη, αφού ο κάθε κόμβος χαρακτηρίζεται από μνήμη ενός βήματος.

Η μέθοδος αυτή περιγράφεται από την παρακάτω σχέση [16]:

$$C_i^t = f\left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N C_j^{t-1} \cdot W_{ij} + C_i^{t-1}\right) \quad (3.2)$$

Συναρτήσεις Συμπίεσης

Η συνάρτηση συμπίεσης χρησιμοποιείται, ώστε να φέρει το τελικό αποτέλεσμα, ύστερα από τη μοντελοποίηση και την ολοκλήρωση όλων των βημάτων στο διάστημα $[0,1]$.

Η επιλογή της συνάρτησης συμπίεσης εξαρτάται από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους κόμβους. Γενικά υπάρχουν δύο είδη συναρτήσεων συμπίεσης που χρησιμοποιούνται στα ΑΓΔ.

Η πιο συνηθισμένη συνάρτηση συμπίεσης που χρησιμοποιείται είναι η σιγμοειδής που έχει την παρακάτω μορφή [17]:

$$f(x) = \frac{1}{1+e^{-\lambda x}} \quad (3.3)$$

Η παράμετρος $\lambda > 0$, καθορίζει την κύρτωση της σιγμοειδούς συνάρτησης f . Η τιμή $\lambda=1$ δίνει πολύ καλά αποτελέσματα και προτείνεται.

Υπάρχουν και άλλες συναρτήσεις συμπίεσης, οι οποίες δεν θα περιγραφούν εδώ. Η επιλογή κάθε συνάρτησης συμπίεσης εξαρτάται από την εφαρμογή, η οποία καθορίζει και το

διάστημα, στο οποίο η μεταβλητή κάθε κόμβου μπορεί να παίρνει τιμές. Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθεί η σιγμοειδής συνάρτηση.

3.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΣΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός Ασαφούς Δικτύου βασίζεται κατά πολύ στον ανθρώπινο παράγοντα, στη συσσωρευμένη γνώση των ειδικών και την εμπειρία τους. Επιλέγουμε η περιγραφή του συστήματος να μην γίνει από έναν μοναδικό ειδικό, αλλά από μια ομάδα ειδικών, ώστε να περιγράψουμε το σύστημα όσο πιο αντικειμενικά γίνεται.

Οι εμπειρογνώμονες περιγράφουν τη συμπεριφορά του συστήματος σαν ένα σύνολο από έννοιες, σε κάθε μία από τις οποίες θα αντιστοιχήσουν τους κόμβους του. Επίσης, περιγράφουν τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ αυτών των εννοιών ως σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος μεταξύ των κόμβων.

Η διαδικασία της ανάπτυξης ενός Ασαφούς Γνωστικού Δικτύου από τους ειδικούς είναι η παρακάτω [17]:

1. Οι εμπειρογνώμονες συζητούν και καθορίζουν το πλήθος και το είδος των κόμβων, που θα μπορούν να περιγράψουν τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος, και που θα αποτελούν το Ασαφές Γνωστικό Δίκτυο.
2. Κάθε εμπειρογνώμονας ξεχωριστά καθορίζει την αλληλεπίδραση κάθε κόμβου του συστήματος, σύμφωνα με τη δική του γνώμη.
3. Ο κάθε ειδικός, ξεχωριστά πάλι, αποφασίζει το είδος της επίδρασης μεταξύ των κόμβων, δηλαδή αν θα υπάρχει θετική επίδραση $W_{ij} > 0$, αρνητική επίδραση $W_{ij} < 0$, ή καμία επίδραση του κόμβου C_i στον κόμβο C_j .
4. Έπειτα, καθορίζεται ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ δύο κόμβων, δηλαδή η ακριβής τιμή του βάρους W_{ij} .

Ο κάθε ειδικός δίνει τη δική του εκτίμηση για την τιμή του βάρους W_{ij} μεταξύ των κόμβων C_i και C_j . Ωστόσο, όπως είναι λογικό θα υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των ειδικών. Το σύστημα όμως μπορεί να περιγραφεί από έναν και μοναδικό τελικό πίνακα βαρών \mathbf{W} , ο οποίος θα περιλαμβάνει τις τιμές των βαρών όλων των διασυνδέσεων μεταξύ των N κόμβων.

Για να πραγματοποιηθεί αυτό, μία πρώτη προσέγγιση είναι να χρησιμοποιηθεί το άθροισμα των βαρών των διασυνδέσεων κάθε κόμβου όπως έχει προκύψει από κάθε

εμπειρογνώμονα χωριστά, και στη συνέχεια ο υπολογισμός του συνολικού πίνακα βαρών, με τη χρήση του μέσου όρου.

Ωστόσο, μια πιο εξελιγμένη μέθοδος η οποία περιγράφεται παρακάτω, αντιμετωπίζει τους ειδικούς όχι ισότιμα, αλλά επιχειρεί να εισάγει την έννοια του βαθμού αξιοπιστίας του κάθε ειδικού, ανάλογα με τις λεκτικές τιμές που έδωσε σε κάθε κόμβο.

Για το λόγο αυτό θα εισαχθεί η έννοια του βάρους αξιοπιστίας, η οποία θα χαρακτηρίζει κάθε ειδικό. Δηλαδή το προτεινόμενο από κάθε ειδικό Ασαφές Γνωστικό Δίκτυο πολλαπλασιάζεται με ένα μη αρνητικό βάρος αξιοπιστίας b_k , που χαρακτηρίζει τον κάθε ειδικό.

Έτσι, ο τρόπος υπολογισμού του τελικού πίνακα βαρών περιγράφεται από την παρακάτω σχέση:

$$W = f(\sum_1^N b_k \cdot W_k) \quad (3.4)$$

Στην παραπάνω σχέση W είναι ο συνολικός πίνακας βαρών των διασυνδέσεων του νέου επαυξημένου ΑΓΔ, όπως προκύπτει από τον συνδυασμό όλων των επιμέρους ΑΓΔ, W_k είναι ο πίνακας βαρών τον οποίο ο κάθε ένας από τους N ειδικούς έχει αναπτύξει, b_k είναι το βάρος αξιοπιστίας του k ειδικού και f είναι μία συνάρτηση κατωφλίου, συνήθως η σιγμοειδής συνάρτηση που μόλις εφαρμοσθεί το άθροισμα των βαρών των διασυνδέσεων θα απεικονισθεί στο διάστημα $[-1,1]$.

Για τον πιο ακριβή καθορισμό των βαρών του πίνακα W έχει προταθεί μια πιο εξελιγμένη τεχνική, η οποία δεν αντιμετωπίζει κάθε ειδικό με το ίδιο βάρος αξιοπιστίας, εάν διαπιστωθεί ότι η τιμή που έδωσε σε κάποιο βάρος αποκλίνει κατά πολύ σε σχέση με τις τιμές των υπολοίπων ειδικών [18] [19].

3.5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ο προσδιορισμός των βαρών μεταξύ των κόμβων προτείνεται να γίνει με τη χρήση γλωσσικών μεταβλητών, καθώς ο προσδιορισμός αριθμητικών τιμών είναι πολυσύνθετος και θα είναι υποκειμενικός για κάθε ειδικό.

Οι ειδικοί δεν περιγράφουν με μια αριθμητική τιμή το βάρος της κάθε διασύνδεσης, λόγω της μεγάλης δυσκολίας που έχει αυτή η διαδικασία, αλλά χρησιμοποιούν λεκτικές μεταβλητές για να περιγράψουν τη σχέση μεταξύ δύο κόμβων και συνεπώς το βάρος της κάθε διασύνδεσης.

Αρχικά, κάθε ειδικός θα ορίσει την επίδραση του ενός κόμβου στον άλλο σαν “θετική” ή “αρνητική” και στη συνέχεια θα αποφασίσει το βαθμό της επίδρασης με μια λεκτική μεταβλητή, όπως “ισχυρή”, “μικρή” και πολλά άλλα.

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι αντιστοιχεί στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο άνθρωπος, άρα ο καθορισμός της επίδρασης γίνεται φυσιολογικά.

Για τις τιμές της λεκτικής μεταβλητής, που περιγράφει την επίδραση του ενός κόμβου στον άλλον, χρησιμοποιούνται τριγωνικές συναρτήσεις συμμετοχής, που καλύπτουν όλο το διάστημα $[-1,1]$ στο οποίο η μεταβλητή του βάρους παίρνει τιμές.

Για κάθε μία από τις λεκτικές μεταβλητές ορίζεται ένα ασαφές σύνολο M , στο οποίο οι συναρτήσεις συμμετοχής έχουν τις παρακάτω σημασίες [20]:

- M_1 (αρνητικά πολύ ισχυρή) = το ασαφές σύνολο έχει μια επίδραση μικρότερη από -75%, με συνάρτηση συμμετοχής μ_{nv}
- M_2 (αρνητικά ισχυρή) = το ασαφές σύνολο έχει μια επίδραση κοντά από -75%, με συνάρτηση συμμετοχής μ_{ns}
- M_3 (αρνητικά μέση) = το ασαφές σύνολο έχει μια επίδραση κοντά στο -50%, με συνάρτηση συμμετοχής μ_{nm}
- M_4 (αρνητικά αδύνατη) = το ασαφές σύνολο για μια επίδραση κοντά στο -25%, με συνάρτηση συμμετοχής μ_{nw}
- M_5 (μηδενική) = το ασαφές σύνολο έχει μια επίδραση κοντά στο 0, με συνάρτηση συμμετοχής μ_z

- M_6 (θετικά αδύνατη) = το ασαφές σύνολο έχει μια επίδραση κοντά στο 25%, με συνάρτηση συμμετοχής μ_{pw}
- M_7 (θετικά μέση) = το ασαφές σύνολο έχει μια επίδραση κοντά στο 50%, με συνάρτηση συμμετοχής μ_{pm}
- M_8 (θετικά ισχυρή) = το ασαφές σύνολο έχει μια επίδραση κοντά στο 75%, με συνάρτηση συμμετοχής μ_{ps}
- M_9 (θετικά πολύ ισχυρή) = το ασαφές σύνολο έχει μια επίδραση μεγαλύτερη από 75%, με συνάρτηση συμμετοχής μ_{pvs}

3.6 ΑΠΟΑΣΑΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η αποασαφοποίηση είναι το τελευταίο βήμα του αλγορίθμου ενός ασαφούς συστήματος και με αυτή επιτυγχάνεται ο υπολογισμός μιας αριθμητικής τιμής [21].

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την αποασαφοποίηση των εξόδων. Οι πιο γνωστές είναι οι κάτωθι:

1. Αποασαφοποίηση μεγίστου: Στην τεχνική αυτή εξετάζεται η τελική συνάρτηση συμμετοχής και επιλέγεται ως έξοδος η τιμή της μεταβλητής y όπου η συνάρτηση συμμετοχής $\mu(y)$ είναι μέγιστη. Η μέθοδος όμως αυτή δε δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα ειδικά όταν υπάρχουν πολλαπλά μέγιστα.
2. Αποασαφοποίηση Μέσου Όρου των Μεγίστων (MOM): Στην τεχνική αυτή εξετάζεται η συνάρτηση συμμετοχής $\mu(y)$ για να βρεθούν οι τιμές του y όπου η συνάρτηση συμμετοχής $\mu(y)$ γίνεται μέγιστη. Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών της εξόδου που αντιστοιχούν στη συνθήκη αυτή. Στην περίπτωση που υπάρχει μόνο ένα μέγιστο η τεχνική αυτή είναι ίδια με την προηγούμενη. Στην περίπτωση που υπάρχει πλήθος τιμών με μέγιστη τιμή υπολογίζεται ο μέσος όρος κανονικά.
3. Αποασαφοποίηση Κεντρώου (COA): Στην τεχνική αυτή υπολογίζεται το κέντρο του εμβαδού της σύνθετης συνάρτησης συμμετοχής της εξόδου $\mu(y)$, η οποία θεωρείται ως το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή η αριθμητική τιμή της εξόδου. Στην τεχνική αυτή τα σχήματα των συναρτήσεων συμμετοχής παίζουν μεγάλο ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Η τεχνική κεντρώου COA είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος [21]. Ακολουθεί ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό το πώς δουλεύουμε για να ασαφοποιήσουμε τις λεκτικές τιμές που έδωσαν οι ειδικοί.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Έστω ότι ερωτούνται πέντε ειδικοί για την τιμή της διασύνδεσης από τον κόμβο i στον κόμβο j και λεκτικές μεταβλητές που έδωσαν είναι:

1. M (θετικά μέση)
2. M (θετικά ισχυρή)
3. M (θετικά πολύ ισχυρή)
4. M (αρνητικά ισχυρή)
5. M (μηδενική)

Σχήμα 3.2 – Συναρτήσεις Συμμετοχής (Παράδειγμα)

Στο Σχήμα 3.2 φαίνονται οι συναρτήσεις συμμετοχής που προτάθηκαν από κάθε έναν ειδικό. Με $mf2$ αναπαρίσταται η συνάρτηση που αντιστοιχεί στη λεκτική μεταβλητή «θετικά μέση». Με $mf3$ η μεταβλητή «θετικά ισχυρή», με $mf4$ μεταβλητή «θετικά πολύ ισχυρή», με $mf5$ η μεταβλητή «μηδενική» και με $mf1$ η μεταβλητή «αρνητικά ισχυρή». Όλες οι συναρτήσεις συμμετοχής εδώ είναι τριγωνικής μορφής.

Πρώτα απ' όλα οι λεκτικές μεταβλητές του τέταρτου και του πέμπτου ειδικού δεν θα ληφθεί καθόλου υπόψη στον υπολογισμό του βάρους διασύνδεσης αφού απέχει πάρα πολύ από τις μεταβλητές που έχουν προτείνει οι υπόλοιποι ειδικοί. Ειδικά για τον ειδικό που έδωσε τιμή αρνητική, εάν χρησιμοποιούσαμε τον αλγόριθμο που λαμβάνει υπόψη του τα βάρη αξιοπιστίας, τότε το βάρος αξιοπιστίας του ειδικού αυτού θα μειωνόταν. Ωστόσο, στο παράδειγμα αυτό, απλώς παραλείπεται η τιμή. Άρα λοιπόν θα χρησιμοποιηθούν οι συναρτήσεις συμμετοχής των τριών πρώτων ειδικών. Η συνάρτηση συμμετοχής του πρώτου ειδικού θα χωριστεί σε δύο ορθογώνια τρίγωνα A1 και A2 με κέντρο κάθε περιοχής:

$$A1 = (0.25 + 0.5) / 2 = 0.375$$

$$A2 = (0.5 + 0.75) / 2 = 0.625$$

Η συνάρτηση συμμετοχής του δεύτερου ειδικού χωρίζεται στα τρίγωνα B1 και B2 με:

$$B1 = (0.5 + 0.75) / 2 = 0.625$$

$$B2 = (0.75 + 1) / 2 = 0.875$$

και η συνάρτηση συμμετοχής του τρίτου ειδικού έχει κέντρο περιοχής το:

$$Γ1 = (0.75 + 1) / 2 = 0.875$$

Η συνολική τιμή του βάρους διασύνδεσης του κόμβου i στον κόμβο j θα είναι:

$$W = (A1 + A2 + B1 + B2 + Γ1) / \Sigma_{\text{τριγώνων}}$$

όπου $\Sigma_{\text{τριγώνων}}$ είναι ο αριθμός των τριγώνων που έχουμε χωρίσει.

Τα τρίγωνα στο παράδειγμά μας είναι 5. Συνεπώς, $w = 0.675$, που είναι η τελική τιμή του βάρους διασύνδεσης του κόμβου i στον κόμβο j.

3.7 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΣΑΦΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Όπως έχει περιγραφεί παραπάνω η διαδικασία κατασκευής και ανάπτυξης ενός Ασαφούς Γνωστικού Δικτύου που θα χρησιμοποιηθεί σε κάποια εφαρμογή, χρειάζεται τη συμμετοχή ειδικών, που με τη γνώση και την εμπειρία τους θα καθορίσουν τους κόμβους του συστήματος και τα βάρη διασύνδεσης.

Η διαδικασία αυτή αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα και μειονεκτήματα. Το βασικό μειονέκτημα είναι ότι η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί πολλές φορές αλλά και να γίνουν αρκετές προσομοιώσεις και ενδεχομένως αλλαγές του μοντέλου μέχρι να φτάσει στην πιο κατάλληλη μορφή του. Ένα δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι ακριβώς επειδή

το μοντέλο στηρίζεται στην ανθρώπινη γνώση, σημαίνει ότι έως ένα βαθμό θα εμπεριέχει τον υποκειμενισμό των ειδικών. Για τη σωστή δημιουργία του μοντέλου άλλωστε χρειάζεται πλήρης κατανόηση τόσο του αντικειμένου που μοντελοποιείται, όσο και του τρόπου που λειτουργεί ένα Ασαφές Γνωστικό Δίκτυο.

Οι έμπειροι γνώστες κάθε εξεταζόμενου προβλήματος συμμετέχουν στην κατασκευή των κόμβων του ΑΓΔ και των διασυνδέσεων μεταξύ των κόμβων τους. Μερικές φορές όμως αυτή η προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε ένα μη ικανοποιητικό μοντέλο, καθώς είναι δυνατό οι εμπειρογνώμονες να μην έχουν εξετάσει τους κατάλληλους παράγοντες ή όλους τους παράγοντες και μπορεί να έχουν ορίσει ακατάλληλα βάρη σε μια ή περισσότερες διασυνδέσεις μεταξύ των κόμβων του ΑΓΔ. Έτσι, το ΑΓΔ μετά τη διαδικασία προσομοίωσης δεν συγκλίνει σε κάποιο αποτέλεσμα ή συγκλίνει σε μη επιθυμητές καταστάσεις για τη σωστή λειτουργία του εξεταζόμενου προβλήματος.

Η καλύτερη λειτουργία των ΑΓΔ και η σύγκλισή τους σε επιθυμητές καταστάσεις ισορροπίας μπορεί να επιτευχθεί προσαρμόζοντας τα βάρη τους με τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που εφαρμόζεται στην περίπτωση των τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων. Ο όρος «εκπαίδευση» στην περίπτωση των ΤΝΔ αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία τα βάρη των διασυνδέσεων του ΤΝΔ μεταβάλλονται με τέτοιο τρόπο ώστε το δίκτυο να «μαθαίνει» τη σχέση μεταξύ των προτύπων εκπαίδευσης και της επιθυμητής εξόδου, με σκοπό την επίλυση κάποιου πρακτικού προβλήματος. Η προσαρμογή γίνεται με τη βοήθεια του αλγορίθμου εκπαίδευσης, που συχνά είναι ένας αλγόριθμος βελτιστοποίησης.

Όμως με τον όρο «εκμάθηση» των ΑΓΔ εννοούμε τη διαδικασία προσαρμογής των βαρών των ΑΓΔ, ώστε να συγκλίνουν σε συγκεκριμένες επιθυμητές περιοχές κατάλληλες για την λειτουργία του συστήματος. Το πρόβλημα της σωστής προσαρμογής των βαρών των ΑΓΔ είναι πολυσύνθετο και χρειάζεται να προσδιοριστεί και η κατάλληλη μέθοδος σύγκλισης.

Μέχρι σήμερα ελάχιστες ερευνητικές προσπάθειες έχουν γίνει για να προταθούν κανόνες εκπαίδευσης και να προκύψουν νέες μέθοδοι προσαρμογής των βαρών των ΑΓΔ. Κυρίως οι αλγόριθμοι μη επιβλεπόμενης εκμάθησης τύπου-Hebb, έχουν προταθεί για να προσαρμόσουν τις σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος του μοντέλου του ΑΓΔ, αλλά χωρίς πλήρη περιγραφή του αντίστοιχου αλγορίθμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Τα συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων είναι συστήματα βασισμένα σε υπολογιστές τα οποία βοηθούν το χρήστη να πάρει μια απόφαση και συνήθως υποστηρίζουν τη λήψη ημι-δομημένων ή αδόμητων αποφάσεων [22]. Τα συστήματα αποτελούνται από τρία μέρη:

1. Τη βάση γνώσης
2. Το μηχανισμό συμπερασμού
3. Τη επαφή με τον χρήστη

Αναλυτικότερα, η βάση γνώσης περιέχει ένα σύνολο από κανόνες του τύπου *IF...THEN*. Αυτοί οι κανόνες αντανakλούν την ανθρώπινη γνώση και την μετατρέπουν σε υπολογιστικούς κανόνες. Η επαφή με τον χρήστη του δίνει τη δυνατότητα να εισάγει δεδομένα στο σύστημα συνήθως μέσω ερωτήσεων του συστήματος. Η μηχανή συμπερασμού συγκρίνει τα δεδομένα του χρήστη με τα δεδομένα που υπάρχουν στη βάση γνώσης και εκτελεί τις εντολές που είναι καταγεγραμμένες στη βάση γνώσης.

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των συστημάτων είναι η επίσπευση της λύσης του προβλήματος, η δυνατότητα προσομοίωσης, η εύκολη χρήση και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες των χρηστών, η ανακάλυψη νέων προσεγγίσεων σκέψης σχετικά με το πρόβλημα, η δημιουργία καινούργιων αποδείξεων για τη στήριξη μιας απόφασης κ.α.

4.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

Τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) στον τομέα της Ιατρικής, απαιτούν ευελιξία, αυτονομία, ευφυΐα, αξιοπιστία, αλλά πάνω από όλα θα πρέπει να τα εμπιστεύεται ο ιατρός και να τα χρησιμοποιήσει. Τα ιατρικά προβλήματα είναι πολυσύνθετα. Η διάγνωση, η θεραπεία και οτιδήποτε σχετίζεται με την λήψη μιας ορισμένης απόφασης από τον γιατρό, είναι σύμπλεγμα πολλών παραγόντων, από τα χαρακτηριστικά του ασθενούς μέχρι και ορισμένα αποτελέσματα διαγνωστικών τεστ. Συνεπώς, και το μοντέλο που θα περιγράψει μια διαδικασία τέτοια, δεν μπορεί να είναι ένα απλό άθροισμα παραγόντων, αλλά μια πιο σύνθετη διαδικασία.

Για να εκπληρώσει όλες αυτές τις διαφορετικές και δύσκολες απαιτήσεις οι ιατροί, σε στενή συνεργασία με τους επιστήμονες και τους μηχανικούς διερευνούν τα νέα μοντέλα και τις τεχνικές που θα ενσωματώσουν και συνδυάζουν γνωστές προηγμένες θεωρίες και νέες τεχνικές που θα είναι ο πυρήνας αυτών των περίπλοκων συστημάτων. Παράλληλα, επιδιώκουν να αναπτύξουν νέα μοντέλα και εργαλεία λογισμικού για την αντιμετώπιση περίπλοκων ζητημάτων των ιατρικών προβλημάτων.

Η άνθηση των νέων θεωριών και των τεχνικών που διαφορετικά πεδία παρέχουν, όπως η Ασαφής Λογική, τα Νευρωνικά Δίκτυα, τα Neutrosophic, οι Γενετικοί Αλγόριθμοι, η Πιθανοτική Συλλογιστική, τα Συστήματα Γνώσης (KBS), οι Soft Τεχνικές Computing, ο Ευφυής Έλεγχος (IC) και τα Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα (FCM) παρακινούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εργαστούν μαζί με ένα φιλικό τρόπο, ώστε να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν τα νέα μοντέλα, τις θεωρίες και τα εργαλεία αντιμετώπιση των ιατρικών προβλημάτων και ειδικά για DSS [22].

Τα συστήματα λήψης ιατρικών αποφάσεων (ΙΣΥΑ, MDSS-Medical Decision Support Systems) είναι διαδραστικά συστήματα αποφάσεων που χρησιμοποιούνται στην ιατρική διάγνωση για τη λήψη αποφάσεων. Ο ορισμός που έχει δοθεί από τον Dr. Robert Hayward

του Centre for Health Evidence είναι ο εξής: “Τα συστήματα λήψης ιατρικών αποφάσεων συνδέουν την παρατήρηση ασθενειών με τη γνώση σχετικά με αυτές με σκοπό να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις των γιατρών”.

Ο ρόλος αυτών των συστημάτων είναι απλά να βοηθήσουν τους γιατρούς στη λήψη αποφάσεων και όχι να αποφασίζουν αντί αυτών.

Τα ιατρικά συστήματα υποστήριξης απόφασης μπορούν να παρέχουν βοήθεια στις κρίσιμες κλινικές κρίσεις, ιδιαίτερα για τους νέους γιατρούς που έχουν ορισμένη απειρία.

Τα ιατρικά συστήματα υποστήριξης απόφασης είναι πολυσύνθετα συστήματα που μπορούν να χωριστούν σε σχετικά και μη-σχετικά υποσυστήματα και στοιχεία, όπου πολλοί παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη που επηρεάζει ο ένας τον άλλον και καθορίζουν την γενική κλινική απόφαση σε διαφορετικό βαθμό [23].

Είναι προφανές ότι τα ιατρικά συστήματα υποστήριξης απόφασης απαιτούν μια περίπλοκη μεθοδολογία διαμόρφωσης που μπορεί να χειριστεί όλες αυτές τις προκλήσεις, ενώ συγχρόνως, είναι σε θέση να συμπεράνει μια απόφαση. Ένα προηγμένο ιατρικό σύστημα υποστήριξης απόφασης πρέπει να είναι ικανό να εξάγει την αιτιώδη γνώση από την κατάλληλη ιατρική περιοχή, μια αιτιώδη βάση γνώσεων, και να βγάλει συμπεράσματα μέσω αυτού [24].

4.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑΦΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Οι ιατροί κατά την εκτέλεση του έργου τους έχουν στο μυαλό τους ένα συγκεκριμένο πρότυπο με βάση το οποίο επεξεργάζονται τους παράγοντες και τους βαθμούς σπουδαιότητάς τους, κάνοντας τις συγκρίσεις, ενσωματώνοντας τις διαθέσιμες πληροφορίες για να φθάσουν τελικά σε μια απόφαση μέσω διάφορων εναλλακτικών πιθανών αποφάσεων.

Ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση, μπορεί να δημιουργηθεί μια παρουσίαση της γνώσης των εμπειρογνομόνων χρησιμοποιώντας εννοιολογικούς χάρτες αιτίας. Οι χάρτες αυτοί αντιπροσωπεύουν την πορεία σκέψης των ειδικών γιατρών και γίνονται πάντα σε συνεργασία με αυτούς.

Ο εννοιολογικός χάρτης ουσιαστικά είναι ένα διαδραστικό διάγραμμα του θεωρητικού προτύπου κάθε εμπειρογνώμονα και της διαδικασίας συμπεράσματός του για να φθάσει σε ένα αποτέλεσμα (μια πιθανή απόφαση). Εάν αυτό επιχειρηθεί να αναπαρασταθεί γραφικά τότε οι έννοιες που εισάγει ο γιατρός θα είναι οι κόμβοι. Το αιτιώδες συστατικό

αυτών των χαρτών αναφέρεται στις σχέσεις αιτία-επίδρασης που υπάρχουν μεταξύ των παραγόντων που περιλαμβάνονται στην απόφαση και της πιθανής διάγνωσης και μεταξύ των σχέσεων των ίδιων των διαφορετικών παραγόντων.

Ο τρόπος με τον οποίον επιδρά η μια έννοια πάνω στην άλλη μπορεί να αναπαρασταθεί γραφικά και να περιγραφεί αλγοριθμικά, αφού πρόκειται για σχέση αιτίου αποτελέσματος.

Δεδομένου ότι η σχέση αυτή σε μια ανθρώπινη διαδικασία συλλογισμού και απόφασης σχεδόν δεν φέρνει ποτέ μια ακριβή αριθμητική αξία, αντίθετα, φέρνει ασάφεια (γλωσσική μεταβλητή), η κατάλληλη τεχνική διαμόρφωσης για τα ιατρικά συστήματα υποστήριξης απόφασης είναι τα Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα, που μπορούν ακριβώς να λειτουργήσουν όπως περιγράφηκε και παραπάνω με ασαφής λεκτικές τιμές [23].

Ένα απλό πρότυπο Ασαφούς Γνωστικού Δικτύου για τη λήψη αποφάσεων (ΑΓΔ-dss) για τη διάγνωση θα μπορούσε να είναι αποτελούμενο από 3 είδη εννοιών:

- Οι έννοιες που αντιπροσωπεύουν, τους κόμβους-παράγοντες (factor concepts), οι οποίοι είναι είτε εργαστηριακά τεστ και μετρήσεις, είτε παρατηρήσεις του γιατρού και άλλων πληροφοριών για την κατάσταση του ασθενούς.
- Οι τιμές των κόμβων παραγόντων αλληλοεπιδρούν και επηρεάζουν τις τιμές των κόμβων-επιλογής (selector concepts).
- Οι κόμβοι-επιλογής αντιπροσωπεύουν μερικά ενδιάμεσα συμπεράσματα και αυτοί με τη σειρά τους επηρεάζουν την έξοδο (output-concept) που ολοκληρώνει την απόφαση.

4.4. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η ένωση νευρικών και ασαφών τεχνικών μπορεί να δώσει θεαματικά αποτελέσματα. Από τη μια τα η ειδική γνώση που παρέχεται μοντελοποιείται μέσω των εργαλείων των ασαφών γνωστικών δικτύων ενώ από την άλλη μέσα σε αυτό το πλαίσιο εισέρχονται και οι ικανότητες εκμάθησης των Νευρωνικών Δικτύων [29].

Το ΑΓΔ-dss μπορεί να δημιουργηθεί από κανόνες που προήλθαν από δεδομένα που χρησιμοποιούν τους σχετικούς κανόνες ή τις νευρο-ασαφείς μεθόδους για να δημιουργήσει τις βάσεις κανόνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια όσο πιο σύντομη αναφορά γίνεται στη στεφανιαία νόσο, η οποία θα επιχειρηθεί στα επόμενα κεφάλαια να μοντελοποιηθεί με τη χρήση των τεχνικών που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια.

Η **στεφανιαία καρδιακή νόσος**, ή απλά **στεφανιαία νόσος (ΣΝ)**, προκαλείται όταν οι αθηρωματικές πλάκες πληρώνουν, δηλαδή γεμίζουν, στον αυλό των αιμοφόρων αγγείων της καρδιάς, τα οποία ονομάζονται στεφανιαίες αρτηρίες, και εμποδίζουν τη ροή του αίματος στην καρδιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη παροχή οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών στους ιστούς της καρδιάς. Η ελάττωση της παροχής οξυγόνου στο μυοκάρδιο προκαλεί κλινικά τη **στηθάγχη**. Το σύμπτωμα τυπικά εκλύεται με την κόπωση και έχει χαρακτήρες προκάρδιου συσφιγκτικού ή καυστικού άλγους. Στενώσεις του αυλού των στεφανιαίων αρτηριών μικρότερες από 50% της διαμέτρου του αγγείου συνηθέστατα δεν έχουν αιμοδυναμικές συνέπειες και δεν θεωρούνται αποφρακτικές. Βλάβες που προκαλούν στένωση κατά 50-70% έχουν ενδιάμεση (αμφίβολη) αιμοδυναμική σημαντικότητα. Αποφρακτικές θεωρούνται γενικά οι στενώσεις > 70% της διαμέτρου του αγγείου [25].

Η στένωση των στεφανιαίων αρτηριών γίνεται από το σχηματισμό μιας πλάκας (αθήρωμα) στο τοίχωμα της αρτηρίας. Με το χρόνο η πλάκα αυξάνει σε πάχος έτσι ώστε μικραίνει τη διάμετρο του αυλού της αρτηρίας δηλαδή προκαλείται στένωση του αγγείου. Η ροή του αίματος ελαττώνεται, εφ' όσον η στένωση του αυλού της αρτηρίας γίνει μεγαλύτερα του 50% της διαμέτρου ή μεγαλύτερα του 75% του εμβαδού της επιφανείας του αυλού της αρτηρίας. Η ελάττωση της προσφοράς οξυγόνου στο μυοκάρδιο εκφράζεται κλινικά με την στηθάγχη [25].

Η ύπαρξη ΣΝ μπορεί να οδηγήσει σε προοδευτική έκπτωση της λειτουργικότητας της καρδιάς, στην εμφάνιση αρρυθμιών και κυρίως σε μείζονα καρδιακά συμβάντα, όπως καρδιακός θάνατος και μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της νόσου που πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας είναι ότι τυπικά παρουσιάζει ένα μόνο σύμπτωμα, δηλαδή τον πόνο. Από μόνο του αυτό δεν μπορεί όμως να μας δώσει αρκετές πληροφορίες για να γνωρίζουμε αν ο ασθενής πάσχει ή όχι, γιατί πρόκειται για ένα σύμπτωμα που μπορεί να έχει και τυχαίο χαρακτήρα.

Σχήμα 5.1 – Στένωση της στεφανιαίας αρτηρίας

5.2 ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Με τον όρο προδιαθεσικοί παράγοντες εννοούμε ορισμένους παράγοντες που παίζουν ρόλο στην πιθανότητα εμφάνισης της νόσου, αλλά δεν είναι ιατρικά τεστ, η άλλες ασθένειες που να σχετίζονται με τη νόσο. Η παρουσία τους (ενός ή περισσοτέρων) αυξάνει τον κίνδυνο ύπαρξης της νόσου, αλλά δεν μπορεί από μόνη της να θέσει τη διάγνωση. Παίρνονται όμως υπόψιν κατά την εξέταση του ασθενούς.

Προδιαθεσικοί παράγοντες της ΣΝ είναι οι κάτωθι [25]:

- **Φύλο.**

Ο ανδρικός πληθυσμός έχει αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου σε σχέση με τον γυναικείο. Πιστεύεται ότι ορμονολογικοί παράγοντες συντελούν στην εμφάνιση της νόσου. Εάν κάποιος κοιτάξει στατιστικά στοιχεία από ασθενείς σε όλο τον κόσμο θα δει ότι ειδικά σε μικρές και μεσαίες ηλικίες (20-50), οι γυναίκες έχουν πολύ μικρότερη πιθανότητα σε σχέση με τους άντρες.

- **Ηλικία**

Με την αύξηση της ηλικίας αυξάνεται και ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου. Έτσι για τους άνδρες ο κίνδυνος αυξάνεται μετά την ηλικία των 45, ενώ για τις γυναίκες μετά την ηλικία των 55 ή νωρίτερα αν εμφανίσουν πρόωμη εμμηνόπαυση χωρίς να υποβληθούν σε θεραπεία υποκατάστασης με οιστρογόνα.

- **Κάπνισμα**

Οι καπνιστές έχουν διπλάσια πιθανότητα εμφάνισης καρδιακού επεισοδίου και ο κίνδυνος θανατηφόρου καρδιαγγειακού επεισοδίου αυξάνεται 5,5 φορές στους βαρείς καπνιστές σε σχέση με τους μη καπνιστές. Ακόμη και η έκθεση στον καπνό του τσιγάρου, δηλαδή το παθητικό κάπνισμα, αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου. Έρευνες έχουν δείξει ότι ασθενείς με τεκμηριωμένη μετά από στεφανιογραφικό έλεγχο στεφανιαία νόσο που έχουν σταματήσει το κάπνισμα έχουν μικρότερη πιθανότητα να υποστούν έμφραγμα σε σχέση με τους καπνιστές ασθενείς που δεν διέκοψαν το κάπνισμα.

- **Αρτηριακή υπέρταση.**

Ένας στους τρεις ενήλικες έχουν οριακή αρτηριακή πίεση ή εγκαθιδρυμένη αρτηριακή υπέρταση. Τιμές αρτηριακής πίεσης $> 139/89$ mmHg θεωρούνται παθολογικές και συνοδεύονται από αύξηση της επίπτωσης της στεφανιαίας νόσου. Όταν, τώρα, ένα άτομο έχει εγκατεστημένο σακχαρώδη διαβήτη η αρτηριακή του πίεση πρέπει να μην υπερβαίνει τις τιμές 130/80 mmHg.

- **Δυσλιπιδαιμία**

Είναι μία χρόνια μεταβολική πάθηση, όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Σε αυτήν παρατηρείται αύξηση της τιμής της χοληστερίνης, των τριγλυκεριδίων ή διαταραχές ποιοτικές ή ποσοτικές της HDL (καλής) χοληστερίνης, δηλαδή μπορεί η HDL-x να είναι ελαττωμένη ή κακής ποιότητας. Επηρεάζει την πιθανότητα εμφάνισης της στεφανιαίας νόσου, γι αυτό και συμπεριλαμβάνεται στους παράγοντες.

- **Παχυσαρκία**

Η υπέρμετρη εναπόθεση λιπώδους ιστού στο σώμα και κυρίως στην περιοχή της κοιλιάς αποτελεί έναν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου. Αυτό συμβαίνει γιατί ο λιπώδης ιστός παίρνει μέρος στη διαδικασία του μεταβολισμού του οργανισμού αλλά και στην οξειδωτική διαδικασία η οποία ευθύνεται επίσης για την εμφάνιση των αθηρωματικών πλακών.

- **Οικογενειακό ιστορικό πρώιμης εμφάνισης ΣΝ**

Αν και δεν πρόκειται για νόσο που μεταδίδεται άμεσα από την οικογένεια, εντούτοις η προδιάθεση μπορεί να υφίσταται, εάν ένας ασθενής έχει οικογενειακό ιστορικό.

5.3 ΣΥΝΟΛΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Η παρουσία ορισμένων συνοδών νοσημάτων που προσβάλλουν τα αγγεία αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ΣΝ, έτσι ώστε από την άποψη του κινδύνου καρδιακών επεισοδίων να θεωρούνται **ισοδύναμα ΣΝ**.

Τέτοια νοσήματα είναι [26]:

▪ **Σακχαρώδης Διαβήτης**

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μεταβολική ασθένεια η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση της συγκέντρωσης του σακχάρου στο αίμα (υπεργλυκαιμία) και διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης, είτε ως αποτέλεσμα ελαττωμένης έκκρισης ινσουλίνης είτε λόγω ελάττωσης της ευαισθησίας των κυττάρων του σώματος στην ινσουλίνη. Οι κύριοι τύποι σακχαρώδους διαβήτη είναι ο διαβήτης τύπου 1, ο διαβήτης τύπου 2 και ο διαβήτης της κύησης. Ο σακχαρώδης διαβήτης έχει χρόνια πορεία και μπορεί να προκαλέσει μια σειρά σοβαρών επιπλοκών, όπως καρδιαγγειακή νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, βλάβες του αμφιβληστροειδούς, βλάβες των νεύρων, στυτική δυσλειτουργία κ.ά. Πρωτεύοντα ρόλο στη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη παίζει η χορήγηση ινσουλίνης.

▪ **Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια**

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ξεκινάει ήπια και μπορεί να φτάσει μέχρι τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 10 χρόνια. Στο τελικό στάδιο της νόσου ο ασθενής χρειάζεται άμεση υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας, με αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση.

▪ **Περιφερική Αρτηριοπάθεια**

Η αποφρακτική αρτηριοπάθεια οφείλεται κατά κανόνα στην ανάπτυξη αθηρωματικής πλάκας στο τοίχωμα των αρτηριών που τροφοδοτούν με αίμα τα κάτω άκρα. Οι αρτηρίες αυτές είναι η αορτή, οι λαγόνιες, οι μηριαίες, οι ιγνυακές και τέλος οι κνημιαίες. Η αθηρωμάτωση προκαλεί στένωση ή απόφραξη των αρτηριών και μειώνει τη ροή του

αίματος με συνέπεια να μη φτάνει τόσο οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες όσο χρειάζεται ο οργανισμός στα κάτω άκρα.

5.4 ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Όπως αναφέρθηκε, **σύμπτωμα της** αποφρακτικής ΣΝ είναι η στηθάγχη, δηλαδή ο πόνος στην καρδιά.

Αυτός μπορεί να εμφανιστεί στην καρδιά, ωστόσο μπορεί και να επεκταθεί και να επηρεάσει το νευρικό σύστημα και σε άλλα σημεία γύρω από το θώρακα. Αυτό φαίνεται πιο ξεκάθαρα από το Σχήμα 5.2.

Σχήμα 5.2 – Περιοχές επέκτασης του πόνου που προέρχεται από την καρδιά

Ο τυπικός στηθαγχικός πόνος εμφανίζεται ύστερα από την επίδραση κάποιου εκλυτικού παράγοντα. Οι **εκλυτικοί** παράγοντες της στηθάγχης είναι:

- Η κόπωση
- Το άγχος και οι έντονες συναισθηματικές καταστάσεις
- Επώδυνες καταστάσεις
- Έκθεση σε έντονο ψύχος
- Βαρύ γεύμα

Είναι δυνατόν η κρίση στηθάγχης να εμφανίζεται στην ηρεμία χωρίς την επίδραση κάποιου εκλυτικού παράγοντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η στηθάγχη είναι σοβαρή και χρειάζεται εντατικότερη θεραπεία.

Η στηθάγχη αρχίζει στην οπισθοστερνική περιοχή, περιγράφεται ως αίσθημα συσφυκτικό, πίεσης, καύσου ή πνιγμονής και μπορεί να αντανακλά στα δυο χέρια, στην περιοχή του τραχήλου, της κάτω γνάθου, στη μεσοπλάτια χώρα και στο επιγάστριο. Αν ο ασθενής βρίσκεται σε κίνηση, ο πόνος τον αναγκάζει να σταματήσει. Ορισμένες φορές, όταν ο πόνος είναι έντονος, παρουσιάζονται ιδρώτας, ναυτία ή εμετός.

Η στηθάγχη υποχωρεί με την ανάπαυση, την απομάκρυνση του εκλυτικού παράγοντα που την προκαλεί ή τη χορήγηση υπογλωσσίων δισκίων νιτρογλυκερίνης.

Ωστόσο το τυπικό σύμπτωμα εμφανίζεται συνήθως σε προχωρημένη νόσο. Ενίοτε, παρά την ύπαρξη σημαντικής ΣΝ το σύμπτωμα απουσιάζει. Πολύ συχνά επίσης το σύμπτωμα δεν έχει τυπικούς χαρακτήρες (π.χ. δεν είναι συσφιγκτικό ή δεν εκλύεται με την κόπωση). Άτυπα προκάρδια ενοχλήματα (π.χ. νυγμώδη άλγη, αίσθημα παλμών κλπ) συνήθως δεν σχετίζονται με ΣΝ. Τέλος, άλλες παθολογικές καταστάσεις (όπως η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή ο σπασμός του οισοφάγου) μπορεί να προκαλέσουν παρόμοιο σύμπτωμα [26].

5.5 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

Για την διάγνωση της ΣΝ διατίθενται τα παρακάτω διαγνωστικά τεστ :

- 1) **Υπερηχογράφημα Καρδιάς.** Δεν εξετάζει τα στεφανιαία αγγεία και επομένως δεν μπορεί να θέσει τη διάγνωση ΣΝ. Ωστόσο, αξιολογείται η λειτουργία των καρδιακών βαλβίδων, η κινητικότητα των τοιχωμάτων της καρδιάς καθώς και η συνολική λειτουργική απόδοση της καρδιάς ως αντλία. Ορισμένα ευρήματα (πχ υποκινησία ή ακινησία ενός τοιχώματος) μπορούν εμμέσως να θέσουν σημαντική υποψία ΣΝ. Το υπερηχογράφημα καρδιάς είναι απλό, ανώδυνο, ακίνδυνο και υποβάλλονται σε αυτό σχεδόν όλοι οι ασθενείς που επισκέπτονται τον Καρδιολόγο.
- 2) **Τεστ κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα.** Κατά τη δοκιμασία αυτή ελέγχεται η ανοχή του ασθενούς στην άσκηση που έχει σχέση με τη λειτουργικότητα του μυοκαρδίου, η μεταβολή του ηλεκτρικού σήματος της καρδιάς όπως αυτό καταγράφεται στο ηλεκτροκαρδιογράφημα και η εμφάνιση συμπτωμάτων. Ωστόσο, η ευαισθησία και η

ειδικότητα του τεστ κόπωσης είναι γενικά μέτρια (~60%). Επίσης ένα ποσοστό ασθενών (συνηθέστερα οι γυναίκες) δεν μπορεί να κοπωθεί ικανοποιητικά. Κατά την διαδικασία αυτού του τεστ ελέγχεται εάν κατά την κόπωση που υποβάλλεται ο ασθενής εμφανίζεται στηθάγχη.

- 3) **Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης του μυοκαρδίου.** Απεικονίζει την κατανομή μιας ραδιενεργού ουσίας στο μυοκάρδιο, σε συνθήκες κόπωσης και σε ηρεμία. Η πρόσληψη αυτού του ραδιενεργού παράγοντα από το μυοκάρδιο είναι ανάλογη της στεφανιαίας αιματικής ροής. Συνεπώς τμήματα του μυοκαρδίου που τροφοδοτούνται από μια στεφανιαία αρτηρία με αιμοδυναμικά σημαντική (δηλ. αποφρακτική) βλάβη παρουσιάζουν μειωμένη πρόσληψη στην κόπωση, σε σύγκριση με τα φυσιολογικά. Η κόπωση μπορεί να είναι φυσική (σε κυλιόμενο τάπητα) ή φαρμακευτική (σε ασθενείς που δεν μπορούν να κοπωθούν ικανοποιητικά). Η μέθοδος εφαρμόζεται πολύ συχνά όταν υπάρχουν διαγνωστικές αμφιβολίες. Η ευαισθησία της είναι μεγαλύτερη από το τεστ κόπωσης (~80%). Ωστόσο, η παρουσία τεχνικών προβλημάτων μειώνει την ειδικότητα των ευρημάτων (60-70%).

Σχήμα 5.3 – Σπινθηρογράφημα Αιμάτωσης Μυοκαρδίου

- 4) **Δυναμικό υπερηχογράφημα καρδιάς (stress-echo).** Εξετάζει την μεταβολή της κινητικότητας των τοιχωμάτων της καρδιάς στη διάρκεια της κόπωσης. Συνήθως επιλέγεται φαρμακευτική κόπωση με έναν παράγοντα που προκαλεί αύξηση της έντασης της καρδιακής συστολής και αύξηση της καρδιακής συχνότητας. Σε σύγκριση

με το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης το stress-echo έχει μικρότερη ευαισθησία αλλά μεγαλύτερη ειδικότητα.

- 5) **Αξονική στεφανιογραφία.** Σε αντίθεση με τα προηγούμενα τεστ που μελετούν με έμμεσο τρόπο την ύπαρξη αποφρακτικής ΣΝ, η μέθοδος απεικονίζει απ' ευθείας τα στεφανιαία αγγεία. Ωστόσο είναι ένα στατικό τεστ που διενεργείται σε κατάσταση ηρεμίας και επομένως δεν μπορεί να εκτιμήσει την αιμοδυναμική σημασία μιας στένωσης σε συνθήκες κόπωσης. Η μέθοδος είναι πολύ αξιόπιστη για τον αποκλεισμό της ΣΝ, αλλά μειονεκτεί στο χαρακτηρισμό της σοβαρότητας μιας υπάρχουσας βλάβης, ειδικά στις ενδιάμεσες (50-70%) στενώσεις.

Σχήμα 5.4 – Μη επεμβατική Στεφανιογραφία

- 6) **Επεμβατική Στεφανιογραφία.** Αποτελεί το τελικό βήμα για τη διάγνωση της αποφρακτικής ΣΝ. Διενεργείται με την εισαγωγή ενός καθετήρα στη μηριαία ή την κερκιδική αρτηρία, ο οποίος μέσω ενός οδηγού σύρματος φτάνει ως τις στεφανιαίες αρτηρίες. Εκεί με έγχυση σκιαγραφικού διαγράφεται ο αυλός των στεφανιαίων αρτηριών ο οποίος ελέγχεται για τυχόν στενώσεις ή αποφράξεις. Στον ίδιο ή σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την διαγνωστική στεφανιογραφία και ανάλογα με τα ευρήματα μπορεί να ακολουθήσει αγγειοπλαστική (δηλαδή αποκατάσταση της στενωτικής βλάβης). Στην κλινική πράξη η απόφαση να οδηγηθεί ο ασθενής σε στεφανιογραφία δεν είναι εύκολη. Λόγω του επεμβατικού της χαρακτήρα και του (μικρού αλλά υπαρκτού) κινδύνου επιπλοκών, η στεφανιογραφία επιλέγεται σε ασθενείς στους οποίους η πιθανότητα αποφρακτικής ΣΝ είναι σχετικά μεγάλη. Επί πλέον αξιολογείται εκ των προτέρων το αναμενόμενο όφελος μιας επαναγγείωσης

(αγγειοπλαστικής ή by-pass), εάν αναδειχθεί αποφρακτική ΣΝ, για τον συγκεκριμένο ασθενή [25].

5.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρόλο το πλήθος των διαγνωστικών τεστ καθώς και της βαρύτητας που παίζει η ύπαρξη στηθάγχης, η εκτίμηση για το εάν ο ασθενής πάσχει η όχι από τη στεφανιαία νόσο δεν είναι εύκολη. Αρκετές φορές οι γιατροί καταφεύγουν στην επεμβατική στεφανιογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί με βεβαιότητα η ύπαρξη η όχι της νόσου, κάτι που ειδικά σε μεγάλες ηλικίες ασθενών καλό θα ήταν να αποφεύγεται.

Ωστόσο, επειδή από μόνα τους τα συμπτώματα και τα διαγνωστικά τέστ ορισμένες φορές (σε διαφορούμενα περιστατικά) δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή εκτίμηση, είναι επιβεβλημένη η παραπομπή του ασθενούς στην επεμβατική στεφανιογραφία.

Αρκετές είναι οι φορές που η επεμβατική στεφανιογραφία δεν έδωσε σημάδια ασθένειας, οπότε ήταν, θεωρητικά πάντα, αχρείαστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναπτύξουμε ένα σύστημα Ασαφούς Λογικής για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου.

Θα δημιουργηθεί ένα πλήρες σύστημα, όπου θα περιέχονται όλες οι πιθανές είσοδοι με τους αντίστοιχους κανόνες, που θα οδηγούν στον καθορισμό της εξόδου του συστήματος.

Θα δημιουργήσουμε ασαφείς κανόνες, οι οποίοι βάσει των στοιχείων που θα δοθούν σας είσοδοι στο σύστημά μας, θα οδηγούν στην απάντηση του ερωτήματος: «πάσχει ή όχι ο ασθενής από τη στεφανιαία νόσο;»

Οι κανόνες που θα δημιουργήσουμε προέρχονται από εκτενή έρευνα με τη βοήθεια ενός ειδικού ιατρού, του διαδικτύου, καθώς και ορισμένων guidelines που δίνονται προς τα νοσοκομεία από εταιρίες – προμηθευτές μηχανημάτων.

6.2 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ MATLAB ΚΑΙ ΤΟΥ FIS EDITOR

Θα χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο matlab και συγκεκριμένα τις δυνατότητες που παρέχει στον τομέα των ασαφών συστημάτων. Για την ανάπτυξη του συστήματος θα

χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο *fuzzy logic toolbox* του *matlab*.

Σχήμα 6.1 – Το *fuzzy logic toolbox* του *matlab*

6.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Προχωρώντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διάγνωσης θα πρέπει αναλυτικά να γίνει περιγραφή των εισόδων, των κανόνων και των εξόδων του συστήματος, των συναρτήσεων συμμετοχής των μεταβλητών, καθώς και των μεθόδων ασαφοποίησης και αποασαφοποίησης.

6.3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για τη δημιουργία του συστήματος πρέπει να εισάγουμε όλες τις απαραίτητες εισόδους μας. Στην περίπτωση μας, ως είσοδοι στο σύστημα θα είναι τα συμπτώματα της νόσου, στοιχεία που αφορούν το ιστορικό του ασθενούς, οι προδιαθεσικοί παράγοντες και τα συνοδά νοσήματα, καθώς και αποτελέσματα ορισμένων εξετάσεων (εάν υπάρχουν) που βοηθάνε στη σωστή διάγνωση.

Οι είσοδοι αυτοί είναι οι παρακάτω:

- **Στηθάγχη.** Είναι ο γνωστός «πόνος στην καρδιά» και αποτελεί το πιο βασικό σύμπτωμα της ασθένειας. Παίρνει τις εξής τιμές (λεκτικές μεταβλητές):
 - Τυπική (σίγουρη)
 - Άτυπη (πιθανή),
 - Μη στηθαγικό προκάρδιο άλγος,
 - Απουσία προκάρδιου άλγους

Σχήμα 6.2 – Συναρτήσεις συμμετοχής των τιμών της μεταβλητής εισόδου Στηθάγχη

- **Φύλο.** Παίρνει τις εξής λεκτικές μεταβλητές:
 - Άντρας
 - Γυναίκα

Σχήμα 6.3 – Συναρτήσεις συμμετοχής των τιμών της μεταβλητής εισόδου Φύλο.

- **Ηλικία.** Η ηλικία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά στην περίπτωση που ο ασθενής είναι αντρικού φύλου. Παίρνει τιμές:

- <40 ετών
- 40 – 50 ετών
- 50 – 60 ετών
- >60 ετών

Σχήμα 6.4 – Συναρτήσεις συμμετοχής των τιμών της μεταβλητής εισόδου Ηλικία

- **Προδιαθεσικοί Παράγοντες.** Εδώ έχουμε ομαδοποιήσει τους προδιαθεσικούς παράγοντες (κάπνισμα, παχυσαρκία κ.α.) όπως αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο που γίνεται ανάλυση της νόσου. Οι πιθανές λεκτικές μεταβλητές που μπορούν να δοθούν ως είσοδοι είναι:

- Κανένας
- Ελάχιστα θετικοί
- Λίγο θετικοί
- Θετικοί
- Πολύ Θετικοί

Σχήμα 6.5 – Συναρτήσεις συμμετοχής των τιμών της μεταβλητής εισόδου Προδιαθεσικοί Παράγοντες

- **Συνοδά νοσήματα.** Εδώ όπως και στους προδιαθεσικούς παράγοντες, έχουμε ομαδοποιήσει αντίστοιχα τα συνοδά νοσήματα (διαβήτης κ.α.). Οι πιθανές τιμές των μεταβλητών είναι:
 - Κανένα
 - Μικρής Βαρύτητας
 - Μεγάλης Βαρύτητας

- Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) ηρεμίας. Εδώ περνάμε σε μια σειρά διαγνωστικά τεστ που μπαίνουν στο σύστημά μας ως μεταβλητές εισόδου και επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Οι τιμές για το ΗΚΓ είναι:
 - ΗΚΓ είναι φυσιολογικό
 - ΗΚΓ είναι παθολογικό

- ΗΚΓ έντονα παθολογικό

Σχήμα 6.6 – Συναρτήσεις συμμετοχής των τιμών της μεταβλητής εισόδου ΗΚΓ

- Υπερηχογράφημα καρδιάς. Πρόκειται για ένα ακόμα ευρέως γνωστό διαγνωστικό τεστ – εξέταση. Οι πιθανές τιμές της μεταβλητής αυτής είναι όπως και παραπάνω:
 - Φυσιολογικό
 - Παθολογικό
 - Έντονα παθολογικό
- Τεστ κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα. Εδώ υπάρχουν τρεις πιθανές τιμές της μεταβλητής:
 - Φυσιολογικό
 - Αμφίβολο
 - Παθολογικό
- Αξονική Στεφανιογραφία. Εδώ οι τιμές μπορεί να είναι:
 - Φυσιολογική
 - Παθολογική

- Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου. Οι τιμές του είναι:
 - Φυσιολογικό
 - Παθολογικό
 - Έντονα παθολογικό

Τέλος, η έξοδος του συστήματός μας είναι μοναδική και απαντάει στην ερώτηση εάν πάσχει ο ασθενής από την αποφρακτική στεφανιαία νόσο. Οι πιθανές τιμές που μπορεί να πάρει η έξοδος μας είναι:

- Υγιής
- Μάλλον Υγιής
- Πιθανόν Νοσεί
- Μάλλον Νοσεί
- Νοσεί

Σχήμα 6.7 – Συναρτήσεις συμμετοχής των τιμών της μεταβλητής εξόδου

Η παραπάνω αναλυτική περιγραφή των μεταβλητών εισόδου και της μεταβλητής εξόδου συνοψίζεται στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω (Πίνακας 6.1).

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ	ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ/ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ TEST	ΤΙΜΕΣ
C1	Στηθάγχη	Τυπική (σίγουρη), Άτυπη (πιθανή), Μη στηθαγχικό προκάρδιο άλγος, Απουσία προκάρδιου άλγους.
C2	Φύλο	Αντρας, Γυναίκα
C3	Ηλικία	Εύρος [0, 100]
C4	Προδιαθεσικοί παράγοντες	Κανένας, Ελάχιστα θετικοί, Λίγο θετικοί, Θετικοί, Πολύ θετικοί
C5	Συνοδά Νοσήματα	Κανένα, Μικρής Βαρύτητας, Μεγάλης Βαρύτητας
C6	Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) ηρεμίας	Φυσιολογικό, Παθολογικό, Έντονα παθολογικό
C7	Υπερηχογράφημα καρδιάς (κινητικότητα τοιχωμάτων αριστεράς κοιλίας)	Φυσιολογικό, Παθολογικό, Έντονα παθολογικό
C8	Τεστ κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα	Φυσιολογικό, Αμφίβολο, Παθολογικό
C9	Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου	Φυσιολογικό, Παθολογικό
C10	Αξονική Στεφανιογραφία	Φυσιολογική, Παθολογική
C11	Αποτέλεσμα	Υγιής, Μάλλον Υγιής, Πιθανόν Νοσεί, Μάλλον Νοσεί, Νοσεί

Πίνακας 6.1 – Μεταβλητές εισόδου και πιθανές τιμές που παίρνουν

Αφού προσδιορίσουμε και εισάγουμε στο matlab τις μεταβλητές, την ονομασία τους, τις συναρτήσεις που τις περιγράφουν και την έξοδο, πρέπει να εισάγουμε τους κανόνες βάσει των οποίων θα γίνουν οι υπολογισμοί.

Πριν όμως προχωρήσουμε σε αυτό, πρέπει να προσδιορίσουμε πρώτα με ποιά μέθοδο θα γίνει η αποασαφοποίηση της εξόδου, καθώς και με ποιον τρόπο θα υπολογίζονται οι τιμές στις εντολές OR και AND.

Αυτές οι επιλογές γίνονται στο παρακάτω παράθυρο:

And method	min
Or method	max
Implication	min
Aggregation	max
Defuzzification	centroid

Σχήμα 6.8 – Οι επιλογές του fuzzy logic toolbox.

Εδώ έχουμε επιλέξει η αποασαφοποίηση να γίνεται με την μέθοδο centroid, που έχει περιγραφεί στο κεφάλαιο 3, ενώ για τις εντολές χρησιμοποιούμε το minimum για την εντολή AND και το maximum για την εντολή OR.

6.3.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ – ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ RULE EDITOR

Με το εργαλείο *rule editor* θα προσδιοριστούν οι κανόνες που διέπουν το σύστημα. Ύστερα από αναζήτηση στο διαδίκτυο, υπο την καθοδήγηση ενός ειδικού ιατρού, καταλήξαμε στους κανόνες που θα παρουσιαστούν παρακάτω. Να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν περιγράφουν τέλεια το σύστημα, αφού αυτή η δουλειά ξεπερνάει τα όρια της παρούσας εργασίας. Με την κατάλληλη επεξεργασία των κανόνων από πολλούς ειδικούς, μπορεί όμως να δημιουργηθεί ένα πιο πλήρες σύνολο κανόνων.

Οι κανόνες που περιγράφουν το σύστημά μας είναι οι κάτωθι, όπως φαίνονται στο εργαλείο *rule editor*:

Σχήμα 6.9 – Το εργαλείο rule editor

Οι κανόνες που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής:

If (Στηθάγγη is Τυπική) then (output is Νοσει) (1)

If (Στηθάγγη is Προκάρδιο_Άλγος) then (output is Νοσει) (0.8)

If (Στηθάγγη is Άτυπη) then (output is Νοσει) (0.5)

If (Στηθάγγη is not Οχι_στηθάγγη) and (Φυλο is άντρας) then (output is Νοσει) (0.8)

If (Στηθάγγη is not Οχι_στηθάγγη) and (Φυλο is άντρας) and (Ηλικία is >60) then (output is Νοσει) (1)

If (Στηθάγγη is not Τυπική) and (Φύλο is Γυναίκα) then (output is Πιθανόν_Νοσει) (1)

If (Στηθάγγη is Οχι_στηθάγγη) then (output is Υγισ) (1)

If (Στηθάγγη is not Τυπική) and (Ηλικία is <40) then (output is Μάλλον_Υγισ) (1)

If (Στηθάγγη is not Οχι_στηθάγγη) and (Φυλο is άντρας) and (Ηλικία is 40-50) then (output is Μάλλον_Νοσει) (0.8)

If (Στηθάγγη is not Οχι_στηθάγγη) and (Φυλο is άντρας) and (Ηλικία is >60) then (output is Νοσει) (1)

If (Στηθάγγη is not Οχι_στηθάγγη) and (Φυλο is γυναίκα) and (Ηλικία is >60) then (output is Μάλλον_Νοσει) (1)

If (Στηθάγγη is not Τυπική) and (Φύλο is Γυναίκα) then (output is Υγισ) (1)

If (Προδιαθεσικοί is Θετικοί) then (output is Νοσει) (1)

If (Προδιαθεσικοί is Λίγο_Θετικοί) then (output is Νοσει) (0.75)

If (Προδιαθεσικοί is Ελάχιστοι) then (output is Πιθανόν_Νοσεί) (1)
If (Προδιαθεσικοί is Πολύ_Θετικοί) then (output is Νοσεί) (1)
If (Συνοδά Νοσήματα is Μεγάλης_Βαρύτητας) then (output is Νοσεί) (1)
If (Συνοδά Νοσήματα is Μικρής_Βαρύτητας) then (output is Μάλλον_Νοσεί) (0.5)
If (Φύλο is Γυναίκα) then (output is Υγιής) (1)
If (ΗΚΓ is Έντονα_Παθολογικό) then (output is Νοσεί) (1)
If (ΗΚΓ is Παθολογικό) then (output is Μάλλον_Νοσεί) (1)
If (Υπερηχογράφημα Καρδιας is Παθολογικό) then (output is Μάλλον_Νοσεί) (1)
If (Υπερηχογράφημα Καρδιας is Έντονα_Παθολογικό) then (output is Νοσεί) (1)
If (Υπερηχογράφημα Καρδιας is Φυσιολογικό) then (output is Μάλλον_Υγιής) (0,7)
If (Τεστ Κοπώσεως is Παθολογικό) then (output is Νοσεί) (1)
If (Τεστ Κοπώσεως is Αμφίβολο) then (output is Μάλλον_Νοσεί) (1)
If (Τεστ Κοπώσεως is Φυσιολογικό) then (output is Μάλλον_Υγιής) (1)
If (Σπινθηρογράφημα is Παθολογικό) then (output is Μάλλον_Νοσεί) (1)
If (Σπινθηρογράφημα is Έντονα_Παθολογικό) then (output is Νοσεί) (1)
If (Σπινθηρογράφημα is Φυσιολογικό) then (output is Μάλλον_Υγιής) (1)
If (Αξονική is Παθολογική) then (output is Νοσεί) (1)
If (Αξονική is Φυσιολογική) then (output is Υγιής) (1)

Οι παρενθέσεις στο τέλος του κάθε κανόνα δηλώνουν τη βαρύτητα του. Δεν έχουν όλοι οι κανόνες την ίδια βαρύτητα. Αυτό οφείλεται στο ότι οι κόμβοι του συστήματος δεν είναι της ίδιας φύσης. Για παράδειγμα άλλη βαρύτητα έχει η μεταβλητή «ηλικία» και άλλη η μεταβλητή «τεστ κοπώσεως». Ακόμα είναι δυνατόν ακόμα και στην ίδια μεταβλητή, οι τιμές που αυτή παίρνει να μην παίζουν τον ίδιο ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Για παράδειγμα, το υπερηχογράφημα καρδιάς μπορεί να πάρει τις τιμές «Έντονα Παθολογικό», «Παθολογικό» και «Φυσιολογικό». Όταν είναι «Έντονα Παθολογικό», με βάση τον κανόνα, η έξοδος θα είναι «Νοσεί». Όταν είναι «Παθολογικό» η έξοδος θα είναι «Μάλλον Νοσεί». Όμως «Μάλλον Νοσεί» παίρνει και η έξοδος όταν οι Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι «μικρής βαρύτητας». Ο βαθμός που επηρεάζουν όμως οι προδιαθεσικοί παράγοντες και το υπερηχογράφημα καρδιάς δεν είναι ο ίδιος. Άρα προσαρμόζουμε την βαρύτητα του κανόνα, που σχετίζει τους προδιαθεσικούς παράγοντες «μικρής βαρύτητας» με την έξοδο «Μάλλον_Νοσεί», σε τιμή 0.5.

6.3.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ – ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ RULE VIEWER

Μετά την εισαγωγή των κανόνων, θα χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο rule viewer που βρίσκεται στο αρχικό μας παράθυρο. Αυτό που εμφανίζεται είναι ένα νέο παράθυρο που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 6.10 – Το εργαλείο rule viewer

Σε αυτό το παράθυρο συνοψίζονται σχηματικά όλοι οι κανόνες που εισήχθησαν στο σύστημα και όλες οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στους κανόνες αυτούς. Σε κάθε γραμμή φαίνεται ο κανόνας, ο βαθμός συμμετοχής της κάθε εισόδου με βάση τον κανόνα και τις αρχικές τιμές που δίνονται (default), καθώς και η αντίστοιχη έξοδος του κάθε κανόνα.

Τώρα, μέσω αυτού του εργαλείου, μπορούμε να κάνουμε δοκιμές, δίνοντας διαφορετικές τιμές στις εισόδους μας και να διαπιστώσουμε πώς ανταποκρίνεται το σύστημά μας. Κάθε γραμμή απεικονίζει τον κάθε κανόνα, ενώ κάθε στήλη είναι μία μεταβλητή.

Αλλάζοντας οποιαδήποτε είσοδο θα αλλάξει και η έξοδος. Τα γραμμοσκιασμένα σχήματα δείχνουν σε ποια ακριβώς συνάρτηση συμμετοχής ανήκει η είσοδος μας, και η κάθετη γραμμή που τέμνει την κίτρινη επιφάνεια δείχνει την ακριβή τιμή της εισόδου. Ο αριθμός του κάθε κανόνα φαίνεται αριστερά της κάθε σειράς.

6.3.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Σε αυτό το σημείο θα εξετάσουμε συνοπτικά τέσσερις ασθενείς και θα ελέγξουμε το αποτέλεσμα που δίνει το σύστημα.

Παράδειγμα πρώτο

Υποθέτουμε έναν ασθενή με άτυπη στηθάγχη, άντρα, ηλικίας 80 χρονών, παχύσαρκο, καπνιστή και με αμφίβολο τεστ κοπώσεως. Ανοίγοντας τον rule viewer και τοποθετώντας τις παραπάνω τιμές, βλέπουμε το αντίστοιχο αποτέλεσμα.

Η έξοδος έχει πάρει την τιμή 5.34 που, εάν ασαφοποιηθεί στο επόμενο βήμα, θα δώσει τη fuzzy τιμή «μάλλον νοσει».

Σχήμα 6.11 – Rule viewer για το πρώτο παράδειγμα προσομοίωσης.

Παράδειγμα Δεύτερο

Ο ασθενής εδώ έχει απουσία στηθάγχης, είναι άντρας 71 ετών, καπνιστής, χωρίς υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, οικογενειακό ιστορικό, διαβήτη ή νεφρική ανεπάρκεια, αλλά με τεστ κοπώσεως θετικό και σπινθηρογράφημα μέτρια θετικό. Όπως και παραπάνω έχουμε:

Σχήμα 6.12 – Rule viewer για το δεύτερο παράδειγμα προσομοίωσης.

Η έξοδος εδώ είναι 3.77 που εάν ασαφοποιηθεί θα δώσει την fuzzy τιμή «πιθανόν» νοσεί.

Παράδειγμα Τρίτο

Υποθέτουμε μια ασθενή, ηλικίας 80 χρονών, με άτυπη στηθάγχη, αμφίβολο τεστ κοπώσεως και παθολογική αζονική στεφανιογραφία. Τοποθετώντας στο rule viewer τη μπάρα σε κάθε είσοδο ανάλογα με τις παραπάνω τιμές, βλέπουμε το αποτέλεσμα της εξόδου. Εδώ είναι: 3.96 δηλαδή «Πιθανόν Νοσεί».

Σχήμα 6.13 – Rule viewer για το τρίτο παράδειγμα προσομοίωσης.

Παράδειγμα Τέταρτο

Στο παράδειγμά αυτό τα χαρακτηριστικά του ασθενούς είναι ίδια, με τη μόνη διαφορά ότι εδώ ο ασθενής είναι άντρας. Στην έξοδο παίρνουμε την τιμή 5.34 που αντιστοιχεί σε «νοσειί». Εδώ φαίνεται και η διαφορά των δυο φύλων ως προς το πόσο επιρρεπή είναι απέναντι σε αυτή την ασθένεια.

Σχήμα 6.14 – Rule viewer για το τέταρτο παράδειγμα προσομοίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε αυτό το κεφάλαιο θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα λήψης αποφάσεων για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου. Η συμβολή εμπειρογνομόνων είναι απαραίτητη, γιατί αυτοί θα καθορίσουν τόσο τις τιμές των εισόδων του συστήματος, όσο και της τιμές του πίνακα βαρών που συνδέει τις εισόδους με τις εξόδους.

Για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου συστήματος αντλήθηκαν γνώσεις και συμβουλές από έναν Ιατρό της Πυρηνικής Ιατρικής σε συνεργασία μαζί του.

Θα γίνει περιγραφή βήμα – βήμα της διαδικασίας, ώστε να γίνει πλήρως αντιληπτό με ποιόν τρόπο εργαζόμαστε για τη δημιουργία του συστήματος λήψης απόφασης.

Το Ασαφές Γνωστικό Δίκτυο που θα δημιουργηθεί θα δοκιμαστεί σε αρκετά παραδείγματα ασθενών, υποθετικά και πραγματικά.

7.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ – ΚΟΜΒΩΝ

Όλοι οι παράγοντες που παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5 (*Η Αποφρακτική Στεφανιαία Νόσος*), έχουν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό των κόμβων εισόδου και εξόδου του Συστήματος. Έπειτα από συνεργασία με τον ειδικό Ιατρό, το σύστημα μας θα αποτελείται από τις παρακάτω μεταβλητές (*κόμβους*), που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.1

A1: Τυπική Στηθάγχη	A19: ΗΚΓ παθολογικό [αμφίβολο, παθολογικό, σίγουρα παθολογικό]
A2: Άτυπη Στηθάγχη	A20: Υπερηχογράφημα Καρδιάς Φυσιολογικό
A3: Προκάρδιο Άλγος	A21: Υπερηχογράφημα Καρδιάς Παθολογικό [αμφίβολο, παθολογικό, σίγουρα παθολογικό]
A4: Απουσία Στηθάγχης	A22: Τεστ κοπώσεως Φυσιολογικό
A5: Φύλο – Άντρας	A23: Τεστ κοπώσεως παθολογικό [αμφίβολο, παθολογικό, σίγουρα παθολογικό]
A6: Φύλο Γυναίκα	A24: Δυναμικό Υπερηχογράφημα Καρδιάς Φυσιολογικό
A7: Ηλικία <40	A25: Δυναμικό Υπερηχογράφημα Καρδιάς Παθολογικό [αμφίβολο, παθολογικό, σίγουρα παθολογικό]
A8: Ηλικία [40 50]	A26: Σπινθηρογράφημα Φυσιολογικό
A9: Ηλικία [50 60]	A27: Σπινθηρογράφημα Παθολογικό [αμφίβολο, παθολογικό, σίγουρα παθολογικό]
A10: Ηλικία >60	A28: Αξονική Στεφανιογραφία Φυσιολογική
A11: Κάπνισμα	A29: Αξονική Στεφανιογραφία Παθολογική [αμφίβολο, παθολογικό, σίγουρα παθολογικό]
A12: Αρτηριακή Υπέρταση	
A13: Δυσλιπιδαιμία	
A14: Παχυσαρκία	
A15: Οικογενειακό ιστορικό παθολογικό	
A16: Διαβήτης	
A17: Νεφρική Ανεπάρκεια	
A18: ΗΚΓ φυσιολογικό	

Πίνακας 7.1 – Κόμβοι Εισόδου του Συστήματος Λήψης Απόφασης

Στους παραπάνω κόμβους, προστίθεται και η μεταβλητή A30, η οποία είναι η έξοδος του συστήματος. Όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές – κόμβοι επηρεάζουν αποκλειστικά και μόνο τη μεταβλητή – κόμβο A30. Δεν έχουμε, δηλαδή, άλλες εσωτερικές συνδέσεις μεταξύ των μεταβλητών, πέραν της σχέσης της καθεμίας από αυτές με την μεταβλητή εξόδου. Αυτό συμβαίνει, γιατί, ενώ υπάρχουν ενδεχομένως σχέσεις μεταξύ των κόμβων εισόδου του συστήματος, αυτές είναι αμελητέες και χάριν απλότητας στο συγκεκριμένο παράδειγμα παραλείπονται.

Η έξοδος μας (A30) παίρνει τις πιθανές τιμές «Μηδενική Πιθανότητα», «Μικρή Πιθανότητα», «Μέτρια Πιθανότητα», «Σχετικά Μεγάλη Πιθανότητα», «Μεγάλη Πιθανότητα» και «Πολύ Μεγάλη Πιθανότητα». Στο Σχήμα 7.1 απεικονίζονται οι πιθανές τιμές της μεταβλητής A30.

Σχήμα 7.1 – Συναρτήσεις Συμμετοχής της Μεταβλητής Εξόδου

Όπως είναι φανερό από τις μεταβλητές που επιλέχθηκαν, σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα ασαφούς λογικής που κατασκευάστηκε, έχουν αλλάξει. Έχουμε χωρίσει τα αποτελέσματα όλων των τεστ σε φυσιολογικά και παθολογικά, για κάθε τύπο στηθάγχης έχουμε διαφορετική μεταβλητή, όπως και για το φύλο και την ηλικία. Αυτό γίνεται γιατί αλλιώς επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα για παράδειγμα ένα φυσιολογικό τεστ και αλλιώς ένα παθολογικό. Το μοντέλο που φτιάχνουμε εδώ δηλαδή είναι πιο αναλυτικό και επιχειρούμε να κάνουμε μια πιο ακριβή και βαθιά μελέτη της νόσου.

7.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΡΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός των σχέσεων, δηλαδή ουσιαστικά των βαρών διασύνδεσης που υπάρχουν μεταξύ των κόμβων. Αυτή τη διαδικασία την αναλαμβάνουν οι εμπειρογνώμονες και με τη συνεργασία τους με τον τρόπο που έχει αναπτυχθεί παραπάνω θα αποφασιστούν τα βάρη διασύνδεσης.

Οι πιθανές τιμές που μπορεί να πάρει ένα βάρος διασύνδεσης είναι:

VW (very weak): πολύ αδύναμη η σχέση του κόμβου A_i με τον A_j

W (weak): αδύναμη η σχέση του κόμβου A_i με τον A_j

M (medium): μέτρια η σχέση του κόμβου A_i με τον A_j

S (strong): ισχυρή η σχέση των δύο κόμβων

VS (very strong): πολύ ισχυρή η σχέση των δύο κόμβων

Δίνουμε, λοιπόν, τα παραπάνω δεδομένα σε τρεις εμπειρογνώμονες και τους ζητάμε ο καθένας ξεχωριστά να ορίσει το βάρος διασύνδεσης που θεωρεί. Πήραμε τα παρακάτω αποτελέσματα:

ΕΙΔΙΚΟΣ 1:

Ο τρόπος που εργαζόμαστε είναι ο εξής:

Ρωτήσαμε τον ειδικό η κάθε μεταβλητή, πώς επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα. Η απάντηση που πήραμε είναι:

«Εαν η στηθάγχη είναι τυπική, αυτό επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα»

Συμπέρασμα: η επιρροή της τυπικής στηθάγχης στο αποτέλεσμα είναι **Very Strong (VS)**.

«Εαν δεν υπάρχει το σύμπτωμα της στηθάγχης, αυτό επηρεάζει αρνητικά το αποτέλεσμα πολύ».

Συμπέρασμα: η επιρροή της μεταβλητής A_4 στην μεταβλητή A_{30} (output) είναι αρνητικά μέτρια, δηλαδή – **Strong (-S)**.

Με τον ίδιο τρόπο εργαζόμαστε για κάθε μια μεταβλητή. Έτσι από τον πρώτο ειδικό προτείνεται ο παρακάτω πίνακας:

	A30
A1	VS
A2	S
A3	W
A4	(-)S
A5	S
A6	(-) M
A7	(-) S
A8	(-) W
A9	M
A10	S
A11	S
A12	M
A13	M
A14	M
A15	M

A16	M
A17	S
A18	(-) M
A19	M
A20	(-) M
A21	M
A22	(-) M
A23	S
A24	(-) M
A25	M
A26	(-) M
A27	M
A28	(-) M
A29	M
A30	

Πίνακας 7.2 – Πίνακας Βαρών του πρώτου ειδικού

ΕΙΔΙΚΟΣ 2:

Με την ίδια διαδικασία σχηματίζουμε τον πίνακα του επόμενου ειδικού.

	A30
A1	VS
A2	M
A3	W
A4	-VS
A5	M
A6	-M
A7	-M
A8	-W
A9	W
A10	S
A11	M
A12	M
A13	M
A14	M
A15	S

A16	M
A17	S
A18	-M
A19	S
A20	-M
A21	S
A22	-M
A23	S
A24	-S
A25	M
A26	-M
A27	S
A28	-M
A29	S
A30	

Πίνακας 7.3 – Πίνακας Βαρών του δεύτερου ειδικού

ΕΙΔΙΚΟΣ 3:

Ο πίνακας που πρότεινε είναι ο κάτωθι:

	A30
A1	VS
A2	S
A3	W
A4	-VS
A5	M
A6	-M
A7	-M
A8	-W
A9	M
A10	M
A11	S
A12	M
A13	M
A14	S
A15	M

A16	M
A17	M
A18	-M
A19	M
A20	-M
A21	S
A22	-M
A23	S
A24	-M
A25	M
A26	-S
A27	M
A28	-M
A29	S
A30	

Πίνακας 7.4 – Πίνακας Βαρών του τρίτου ειδικού

Για να μπορέσουν να γίνουν κατανοητές οι μεταβλητές αυτές θα πρέπει πρώτα να γίνει αποασαφοποίηση τους και να προκύψουν τα αντίστοιχα αριθμητικά μεγέθη. Με βάση τον αλγόριθμο που αναλύθηκε στο κεφάλαιο θα βρεθούν ποιες τιμές των εμπειρογνομώνων είναι δεκτές και στη συνέχεια θα γίνει αποασαφοποίηση τους. Η μέθοδος αποασαφοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί είναι η τεχνική κεντρώου COA. Θα χρησιμοποιήσουμε το *Σχήμα 7.2*, το οποίο δείχνει όλες τις πιθανές λεκτικές τιμές των βαρών διασύνδεσης, καθώς και μεταξύ ποιών τιμών κυμαίνονται.

Σχήμα 7.2 – Συναρτήσεις συμμετοχής

Για τον συγκεκριμένο πίνακα: $VS = \mu_{\pi vs}$, $S = \mu_{\pi s}$, $M = \mu_{\pi m}$, $W = \mu_{\pi w}$, $VW = \mu_z [0, 0.25]$.

Για παράδειγμα, για τη μεταβλητή A1 οι τρεις εμπειρογνώμονες καθόρισαν ότι η επίδρασή της επί της εξόδου είναι θετικά πολύ δυνατή (VS). Αυτό σημαίνει ότι: $W_{a1} = (0.75+1)/2 = 0.875$. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία για όλα τα βάρη διασύνδεσης.

Για την επίδραση του A2 στο A30, σύμφωνα με τον ειδικό 1 εργαζόμαστε ως εξής:

«Strong» σημαίνει ότι στο σχήμα το τρίγωνο της συνάρτησης συμμετοχής έχει άκρα το 0.5 και το 1. Χωρίζοντάς το σε δυο ίσα τρίγωνα με κοινή την πλευρά της ορθής γωνίας και βρίσκοντας τη διάμεσο του καθενός παίρνουμε τις τιμές 0.625 και 0.875. Ομοίως εργαζόμαστε για κάθε βάρη διασύνδεσης του κάθε ειδικού.

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για κάθε τιμή βάρους που έδωσε ο κάθε ειδικός αποασαφοποιούμε όλες τις λεκτικές τιμές που έδωσαν στον πίνακα βαρών που ο καθένας πρότεινε.

ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΡΩΝ

Για τον πρώτο ειδικό ο πίνακας βαρών μετασχηματίζεται στον εξής:

	A30	A30		A16	0.125	VW
A1	0.875	VS		A17	0.125 0.375	W
A2	0.625 0.875	S		A18	-0.375 -0.625	(-) M
A3	0.125 0.375	W		A19	0.375 0.625	M
A4	-0.875	(-)VS		A20	-0.375 -0.625	(-) M
A5	0.125 0.375	W		A21	0.375 0.625	M
A6	-0.125 -0.375	(-) W		A22	-0.375 -0.625	(-) M
A7	-0.375 -0.625	(-) M		A23	0.625 0.875	S
A8	-0.125 -0.375	(-) W		A24	-0.375 -0.625	(-) M
A9	0.125 0.375	W		A25	0.375 0.625	M
A10	0.375 0.625	M		A26	-0.375 -0.625	(-) M
A11	0.125 0.375	W		A27	0.375 0.625	M
A12	0.125	VW		A28	-0.375 -0.625	(-) M
A13	0.125	VW		A29	0.375 0.625	M
A14	0.125	VW		A30		
A15	0.125	VW				

Πίνακας 7.5 – Αποασαφοποιημένος Πίνακας Βαρών του πρώτου ειδικού

Για τον δεύτερο:

	A30	A30		A16	0.125 0.375	W
A1	0.875	VS		A17	0.375 0.625	M
A2	0.375 0.625	M		A18	-0.375 -0.625	-M
A3	0.125 0.375	W		A19	0.625 0.875	S
A4	-0.625 -0.875	-S		A20	-0.375 -0.625	-M
A5	0.125 0.375	W		A21	0.625 0.875	S
A6	-0.125	-VW		A22	-0.375 -0.625	-M
A7	-0.125 -0.375	-W		A23	0.625 0.875	S
A8	-0.125	-VW		A24	-0.625 -0.875	-S
A9	0.125 0.375	W		A25	0.375 0.625	M
A10	0.375 0.625	M		A26	-0.375 -0.625	-M
A11	0.375 0.625	M		A27	0.625 0.875	S
A12	0.125 0.375	W		A28	-0.375 -0.625	-M
A13	0.125 0.375	W		A29	0.625 0.875	S
A14	0.125 0.375	W		A30		
A15	0.375 0.625	M				

Πίνακας 7.6 – Αποασαφοποιημένος Πίνακας Βαρών του δεύτερου ειδικού

Για τον τρίτο:

	A30	A30		A30	A30
A1	0.875	VS	A15	0.375 0.625	M
A2	0.625 0.875	S	A16	0.125 0.375	W
A3	0.125 0.375	W	A17	0.375 0.625	M
A4	-0.875	-VS	A18	-0.375 -0.625	-M
A5	0.125 0.375	W	A19	0.375 0.625	M
A6	-0.375 -0.625	-M	A20	-0.375 -0.625	-M
A7	-0.375 -0.625	-M	A21	0.625 0.875	S
A8	-0.125	-VW	A22	-0.375 -0.625	-M
A9	0.125 0.375	W	A23	0.625 0.875	S
A10	0.375 0.625	M	A24	-0.375 -0.625	-M
A11	0.125 0.375	W	A25	0.375 0.625	M
A12	0.125	VW	A26	-0.625 -0.875	-S
A13	0.125 0.375	W	A27	0.375 0.625	M
A14	0.125 0.375	W	A28	-0.375 -0.625	-M
			A29	0.625 0.875	S
			A30		

Πίνακας 7.7 – Αποασαφοποιημένος Πίνακας Βαρών του τρίτου ειδικού

Ο πίνακας βαρών παίρνει την τελική του μορφή ύστερα από τη διαδικασία σύγκρισης των βαρών που προτάθηκαν από τους ειδικούς. Ένας προτεινόμενος τρόπος να γίνει αυτό έχει δοθεί στο Κεφάλαιο 3.

Όλοι οι ειδικοί λαμβάνουν ένα βάρος αξιοπιστίας $B_k=1$. Ελέγχουμε σύμφωνα με το βήμα 4 εάν υπάρχουν βάρη διασύνδεσης μεταξύ των κόμβων που να διαφέρουν ως προς το πρόσημο από ειδικό σε ειδικό. Κάτι τέτοιο στο παράδειγμά μας δεν συμβαίνει. Άρα δεν χρειάζεται να αλλάξουμε το βάρος αξιοπιστίας των ειδικών. Συνεχίζουμε λοιπόν και σύμφωνα με το βήμα 6, υπολογίζουμε το μέσο όρο των προτεινόμενων βαρών.

Για να προκύψει ο τελικός πίνακας βαρών, βρίσκουμε το μέσο όρο όλων των τιμών που προέκυψαν από την διαδικασία αποασαφοποίησης, που περιεγράφηκε παραπάνω. Για παράδειγμα για το βάρος του A2 προς το A30, έχουμε:

$$M.O_{A2_A30} = (0.625 + 0.875 + 0.375 + 0.625 + 0.625 + 0.875) / 6 = 0.667$$

Για το βάρος A4 έχουμε:

$$M.O_{A4_A30} = (-0.875 - 0.625 - 0.875 - 0.875) / 5 = -0.813$$

Ομοίως εργαζόμαστε για όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, οπότε προκύπτει ο τελικός πίνακας:

	ΕΙΔΙΚΟΣ 1	ΕΙΔΙΚΟΣ 2	ΕΙΔΙΚΟΣ 3	Μ.Ο.
A1	0.875	0.875	0.875	0.875
A2	0.625 0.875	0.375 0.625	0.625 0.875	0.667
A3	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.250
A4	-0.875	-0.625 -0.875	-0.875	-0.813
A5	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.250
A6	-0.125 -0.375	-0.125	-0.375 -0.625	-0.325
A7	-0.375 -0.625	-0.125 -0.375	-0.375 -0.625	-0.417
A8	-0.125 -0.375	-0.125	-0.125	-0.188
A9	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.250
A10	0.375 0.625	0.375 0.625	0.375 0.625	0.458
A11	0.125 0.375	0.375 0.625	0.125 0.375	0.333
A12	0.125	0.125 0.375	0.125	0.188
A13	0.125	0.125 0.375	0.125 0.375	0.225
A14	0.125	0.125 0.375	0.125 0.375	0.225
A15	0.125	0.375 0.625	0.375 0.625	0.425
A16	0.125	0.125 0.375	0.125 0.375	0.225
A17	0.125 0.375	0.375 0.625	0.375 0.625	0.417
A18	-0.375 -0.625	-0.375 -0.625	-0.375 -0.625	-0.500
A19	0.375 0.625	0.625 0.875	0.375 0.625	0.583
A20	-0.375 -0.625	-0.375 -0.625	-0.375 -0.625	-0.500
A21	0.375 0.625	0.625 0.875	0.625 0.875	0.667
A22	-0.375 -0.625	-0.375 -0.625	-0.375 -0.625	-0.500
A23	0.625 0.875	0.625 0.875	0.625 0.875	0.750
A24	-0.375 -0.625	-0.625 -0.875	-0.375 -0.625	-0.583
A25	0.375 0.625	0.375 0.625	0.375 0.625	0.500
A26	-0.375 -0.625	-0.375 -0.625	-0.625 -0.875	-0.583
A27	0.375 0.625	0.625 0.875	0.375 0.625	0.583
A28	-0.375 -0.625	-0.375 -0.625	-0.375 -0.625	-0.500
A29	0.375 0.625	0.625 0.875	0.625 0.875	0.667
A30				

Πίνακας 7.8 – Τελικός Αποασαφοποιημένος Πίνακας Βαρών του Ασαφούς Γνωστικού Δικτύου

7.4 ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

Στο Σχήμα 7.3 φαίνεται το Ασαφές Γνωστικό Δίκτυο που έχει δημιουργηθεί.

Σχήμα 7.3 – Το Ασαφές Γνωστικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε

Εν συνεχεία ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει τις αρχικές τιμές των μεταβλητών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα τιμών:

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ	ΤΙΜΕΣ
A1: Τυπική Στηθάγχη	[0 1] = [OXI NAI]
A2: Άτυπη Στηθάγχη	[0 1] = [OXI NAI]
A3: Προκάρδιο Άλγος	[0 1] = [OXI NAI]
A4: Απουσία Στηθάγχης	[0 1] = [OXI NAI]
A5: Φύλο – Άντρας	[0 1] = [OXI NAI]
A6: Φύλο Γυναίκα	[0 1] = [OXI NAI]
A7: Ηλικία <40	[0 1] = [OXI NAI]
A8: Ηλικία [40 50]	[0 1] = [OXI NAI]
A9: Ηλικία [50 60]	[0 1] = [OXI NAI]
A10: Ηλικία >60	[0 1] = [OXI NAI]
A11: Κάπνισμα	[0 1] = [OXI NAI]
A12: Αρτηριακή Υπέρταση	[0 1] = [OXI NAI]
A13: Δυσλιπιδαιμία	[0 1] = [OXI NAI]
A14: Παχυσαρκία	[0 1] = [OXI NAI]
A15: Οικογενειακό ιστορικό παθολογικό	[0 1] = [OXI NAI]
A16: Διαβήτης	[0 1] = [OXI NAI]
A17: Νεφρική Ανεπάρκεια	[0 1] = [OXI NAI]
A18: ΗΚΓ φυσιολογικό	[0 1] = [OXI NAI]
A19: ΗΚΓ παθολογικό	[0 1] = [OXI NAI]
A20: Υπερηχογράφημα Καρδιάς Φυσιολογικό	[0 1] = [OXI NAI]

A21: Υπερηχογράφημα Καρδιάς Παθολογικό	[0.25 0.75 1][αμφίβολο, παθολογικό, σίγουρα παθολογικό]
A22: Τεστ κοπώσεως Φυσιολογικό	[0 1] = [OXI NAI]
A23: Τεστ κοπώσεως παθολογικό	[0.25 0.75 1][αμφίβολο, παθολογικό, σίγουρα παθολογικό]
A24: Δυναμικό Υπερηχογράφημα Καρδιάς Φυσιολογικό	[0 1] = [OXI NAI]
A25: Δυναμικό Υπερηχογράφημα Καρδιάς Παθολογικό	[0.25 0.75 1][αμφίβολο, παθολογικό, σίγουρα παθολογικό]
A26: Σπινθηρογράφημα Φυσιολογικό	[0 1] = [OXI NAI]
A27: Σπινθηρογράφημα Παθολογικό	[0.25 0.75 1][αμφίβολο, παθολογικό, σίγουρα παθολογικό]
A28: Αξονική Στεφανιογραφία Φυσιολογική	[0 1] = [OXI NAI]
A29: Αξονική Στεφανιογραφία Παθολογική	[0.25 0.75 1] = [αμφίβολο, παθολογικό, σίγουρα παθολογικό]

Για τον υπολογισμό της εξόδου A30 χρησιμοποιούμε τη σχέση (3.2), όπως περιεγράφηκε στο Κεφάλαιο 3, καθώς και τη σχέση (3.3).

7.5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα, όπου φαίνεται εάν το σύστημα λήψης απόφασης λειτουργεί στη σωστή κατεύθυνση ή όχι.

Παράδειγμα 1:

Υποθέτουμε μια ασθενή με άτυπη στηθάγχη (A2=1), γυναίκα (A6=1), ηλικίας 80 χρονών (A10=1), με διαβήτη (A16=1), με θετικό ιστορικό (A15=1), με φυσιολογικό υπερηχογράφημα (A20=1) και παθολογικό σπινθηρογράφημα (A27=0,75). Το αρχικό διάνυσμα που προκύπτει λοιπόν είναι: $A = [0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0,75 \ 0 \ 0]$.

Άρα, σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο έχουμε $A30 = f(1*0.667 - 1*0.292 + 1*0.5 + 1*0.375 + 1*0.208 - 1*0.5 + 0.75*0.583)$. Άρα $C30 = f(1.39) = 0.8$.

Το αποτέλεσμα αντιστοιχεί σε «Πολύ Μεγάλη Πιθανότητα» να νοσηί.

Παράδειγμα 2:

Υποθέτουμε έναν ασθενή με άτυπη στηθάγχη (A2 = 1), άντρα (A5 = 1), ηλικίας 80 χρονών (A10 = 1), παχύσαρκο (A14 = 1), καπνιστή (A11 = 1) και με αμφίβολο τεστ κοπώσεως (A23 = 0.25) . Το αρχικό διάνυσμα που προκύπτει λοιπόν είναι: $A = [0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0$

Παράδειγμα 9: Πραγματικό Παράδειγμα

Η Ασθενής έχει προκάρδιο άλγος, είναι γυναίκα 38 χρονών. Οσον αφορά τα διαγνωστικά τεστ, το τεστ κοπώσεως κρίθηκε παθολογικό, ενώ το ΗΚΓ φυσιολογικό. Το αρχικό διάλυσμα \mathbf{A} είναι $\mathbf{A} = [0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]$. Η τιμή της μεταβλητής A_{30} είναι 0.58, που αντιστοιχεί σε «Μέτρια Πιθανότητα». Η ασθενής δεν νοσούσε.

Παράδειγμα 10: Πραγματικό Παράδειγμα

Η Ασθενής έχει άτυπη στηθάγχη, είναι άντρας 47 χρονών, καπνιστής και παχύσαρκος. Οσον αφορά τα διαγνωστικά τεστ, το τεστ κοπώσεως κρίθηκε παθολογικό, ενώ το Υπερηχογράφημα Καρδίας φυσιολογικό. Το αρχικό διάλυσμα \mathbf{A} είναι $\mathbf{A} = [0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]$. Η τιμή της μεταβλητής A_{30} είναι 0.82, που αντιστοιχεί σε «Πολύ Μεγάλη Πιθανότητα». Η ασθενής όντως νοσούσε.

Παράδειγμα 11: Πραγματικό Παράδειγμα

Ο Ασθενής έχει άτυπη στηθάγχη, είναι άντρας 44 χρονών, με αρτηριακή υπέρταση, διαβήτη και δυσλιπιδαιμία. Οσον αφορά τα διαγνωστικά τεστ, το τεστ κοπώσεως κρίθηκε φυσιολογικό, ενώ το Δυναμικό Υπερηχογράφημα Καρδίας φυσιολογικό. Το αρχικό διάλυσμα \mathbf{A} είναι $\mathbf{A} = [0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]$. Η τιμή της μεταβλητής A_{30} είναι 0.57, που αντιστοιχεί σε « μέτρια πιθανότητα». Ο ασθενής νοσούσε.

Παράδειγμα 12: Πραγματικό Παράδειγμα

Ο Ασθενής έχει άτυπη στηθάγχη, είναι άντρας 44 χρονών, με αρτηριακή υπέρταση, διαβήτη και δυσλιπιδαιμία. Οσον αφορά τα διαγνωστικά τεστ, το τεστ κοπώσεως κρίθηκε φυσιολογικό και το Δυναμικό Υπερηχογράφημα Καρδίας φυσιολογικό. Το αρχικό διάλυσμα \mathbf{A} είναι $\mathbf{A} = [0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]$. Η τιμή της μεταβλητής A_{30} είναι 0.57, που αντιστοιχεί σε « Μέτρια Πιθανότητα». Ο ασθενής νοσούσε.

Παράδειγμα 13: Πραγματικό Παράδειγμα

Η Ασθενής έχει άτυπη στηθάγχη, είναι γυναίκα 41 χρονών, καπνίστρια, με αρτηριακή υπέρταση, διαβήτη, παχυσαρκία και δυσλιπιδαιμία. Οσον αφορά τα διαγνωστικά τεστ, το τεστ κοπώσεως κρίθηκε ως παθολογικό, ενώ το Δυναμικό Υπερηχογράφημα Καρδίας

φυσιολογικό. Το αρχικό διάνυσμα \mathbf{A} είναι $\mathbf{A} = [0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]$. Η τιμή της μεταβλητής A_{30} είναι 0.84, που αντιστοιχεί σε «Πολύ Μεγάλη Πιθανότητα». Η ασθενής νοσούσε.

7.6 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Το παραπάνω σύστημα λήψης απόφασης, αν και στερείται πολλών επιστημονικών στοιχείων και δεδομένων, σύμφωνα με τα παραδείγματα που διεξάχθηκαν φαίνεται ότι ανταποκρίνεται στο στόχο του.

Εντοπίζεται, ωστόσο, μια απόκλιση στις περιπτώσεις που ο ασθενής είναι γυναίκα. Αυτό, όμως δεν οφείλεται σε τεχνικό λάθος, αλλά στην ιδιάζουσα περίπτωση των γυναικών ασθενών όσον αφορά τη συγκεκριμένη ασθένεια. Έρευνες έχουν αποδείξει σε πανομοιότυπα περιστατικά ασθενών που η μόνη τους διαφορά είναι το φύλο, ενδέχεται ο άντρας να νοσεί και η γυναίκα όχι. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες που δεν θα αναλυθούν στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας.

Το παραπάνω σύστημα λήψης απόφασης μπορεί να εξελιχθεί αρκετά, εάν μελλοντικά:

- Οι πίνακες βαρών δοθούν σε πραγματικούς ειδικούς
- Οι μεταβλητές εισόδου, ελεγχθούν πιο διεξοδικά από εμπειρογνώμονες, για τυχόν αλλαγές
- Χρησιμοποιηθεί αλγόριθμος εκμάθησης, που να στηρίζεται σε πραγματικά παραδείγματα.

Από τα παραπάνω πειράματα γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο πίνακας βαρών επηρεάζει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τα αποτελέσματα.

Οι ειδικοί είναι αυτοί που θα καθορίσουν με ακρίβεια τον πίνακα βαρών έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία απόκλιση από το πραγματικό αποτέλεσμα. Οι πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω προέκυψαν μετά από συμβουλές ενός μόνο εμπειρογνώμονα και από έρευνα σχετικά με το θέμα στο διαδίκτυο και σε διάφορες ιατρικές πηγές. Αλλάζοντας τους εμπειρογνώμονες θα μπορούσαν να υπάρξουν αποκλίσεις στα αποτελέσματα.

Να τονισθεί ότι στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα τέτοιο σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων. Δηλαδή οι πίνακες βαρών που υπολογίζονται ώστε το σύστημα να είναι δυναμικό και να μπορεί να προκύψει σωστό αποτέλεσμα δεν είναι απόλυτα σωστοί. Οι εμπειρογνώμονες είναι αυτοί που θα πρέπει να δώσουν πολύ προσεκτικά τις τιμές τους, ώστε να προκύψει αποτέλεσμα που να συμφωνεί με την πραγματικότητα.

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι πρέπει να δίνεται τεράστια προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγονται οι ειδικοί – εμπειρογνώμονες έτσι ώστε να είναι αξιόπιστοι, αφού κάθε αλλαγή μπορεί να επηρεάσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό τη διάγνωση και να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΣΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΣΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Σήμερα, σχεδόν 30 χρόνια μετά την εισαγωγή της θεωρίας του Kosko τα Ασαφή Γνωστικά δίκτυα έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλά επιστημονικά πεδία και έχουν δουλέψει αποδοτικά και μάλιστα και με ελλιπή δεδομένα (missing data). Αυτό τα κάνει πολύ ισχυρά εργαλεία στα χέρια της επιστήμης και της παραγωγής, καθώς η χρησιμότητά τους έγκειται πέραν των άλλων και στο ότι μπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά με ελάχιστα δεδομένα.

Οι ειδικοί είναι αυτοί που με τη γνώση τους βοηθάνε στην κατασκευή του ΑΓΔ. Γι αυτό το λόγο χρειάζεται άρτια συνεργασία μεταξύ των εμπειρογνομόνων και του κατασκευαστή του ΑΓΔ.

Σαφέστατα, οι τεχνικές των ΑΓΔ, των συστημάτων λήψης αποφάσεων μπορούν να εξελιχθούν παραπάνω, να εφαρμοστούν ευρέως σε πολλά επιστημονικά αντικείμενα. Ακόμα, μπορούν να συνδυαστούν με πληροφοριακά συστήματα και να «αυτοματοποιήσουν» σαν

σύνολο πλέον, πολλές διαδικασίες που για τον άνθρωπο είναι βασανιστικές, χρονοβόρες, αλλά και να εξαλείψουν οριστικά την πιθανότητα σφαλμάτων.

Όμως, ένα από τα πιο βασικά μειονεκτήματα των ΑΓΔ είναι ότι συγκλίνουν στο ίδιο σημείο ισορροπίας, ανεξαρτήτως των αρχικών συνθηκών [27]. Ακολουθούν, δηλαδή, μια προδιαγεγραμμένη διαδικασία. Είναι συγχρόνως στατικά, αλλά και δυναμικά. Η στατικότητα τους έγκειται ακριβώς στο ότι συγκλίνουν στο ίδιο σημείο ισορροπίας, ανεξαρτήτως των αρχικών συνθηκών. Η δυναμικότητά τους έγκειται στο ότι όλα τα δεδομένα αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι προϊόν μιας μαθηματικής πράξης, αλλά αποτέλεσμα πολλών διαδικασιών, σε πραγματικό χρόνο.

Τα ΑΓΔ είναι μια εξέλιξη των Νευρωνικών Δικτύων και γι αυτό οι έννοιες τους πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν νευρώνες. Ένας ενεργοποιημένος νευρώνας ενός ανθρώπινου σώματος αντιδρά διαφορετικά από έναν ανενεργό. Γι αυτό, οι αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των τιμών του ΑΓΔ θα πρέπει να εξαρτώνται και από τις αρχικές τους καταστάσεις και ειδικότερα από τις αρχικές καταστάσεις των μεταβλητών εισόδου (input) του συστήματος. Τα ΑΓΔ είναι μη-γραμμικά και οι θεωρίες και μεθοδολογίες που έχουν προταθεί καθώς και ο σχεδιασμός τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον του δυναμικού συστήματος που μελετάται και κατασκευάζεται.

Ένα άλλο μειονέκτημα των ΑΓΔ είναι ότι όλα του τα στοιχεία (καταστάσεις, επιθυμητές τιμές, είσοδοι, έξοδοι) συνδυάζονται και αναφέρονται σαν στοιχεία του διανυσματικού πίνακα A [27]. Ωστόσο αυτό δεν αποτελεί ρεαλιστική και μαθηματικά αποδεκτή προσέγγιση. Οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν με διαφορετικό τρόπο να μεταχειρίζονται από το σύστημα οι είσοδοι, με διαφορετικό τρόπο οι έξοδοι κ.ο.κ. Ορισμένες φορές μάλιστα είναι αναγκαίο αυτός ο διαχωρισμός να γίνεται ακόμα και μεταξύ των ίδιων των μεταβλητών εισόδου.

Για αρκετές εφαρμογές που έχουν ως σκοπό τη γνώση (knowledge-intensive), είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που να επιτρέπει ευέλικτη προσομοίωση καθώς και την ασαφοποίηση σύνθετων δεδομένων και σύνθετης γνώσης ακόμα και σε συνθήκες αβεβαιότητας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μπορούμε να έχουμε έξυπνη ανάκτηση γνώσης και πληροφοριών κάτι που είναι μείζονος σημασίας για τις περισσότερες εφαρμογές στο σήμερα. Άρα, χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο που να παίρνει τη γνώση στον πυρήνα του δυναμικού συστήματος. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία του διανυσματικού πίνακα A θα κατηγοριοποιηθούν με βάση την κλασσική μέθοδο καθώς και με τη μη-γραμμική μέθοδο. Δεν θα προχωρήσουμε

δηλαδή σε ολοκληρωτική αλλαγή του μοντέλου, μέσω της αλλαγής του πίνακα A , αλλά θα παρακάμψουμε αυτό το μειονέκτημα.

Έτσι, προχωράμε από τα ΑΓΔ (fuzzy cognitive maps) στα δυναμικά ασαφή γνωστικά δίκτυα (dynamic fuzzy knowledge networks).

Ένα FKN βασίζεται κατά πολύ στην γνώση που έχει εισαχθεί στο σύστημα και χρειάζεται να έχει αρκετή και αξιόπιστη μνήμη. Τα ιστορικά στοιχεία (historical data) παίζουν σημαντικότατο ρόλο σε ένα FKN.

Ένα ακόμα σημαντικό θέμα είναι η μελέτη και η ανάλυση της εξέλιξης του FKN. Έτσι ώστε να μπορούμε να εστιάσουμε σε δυναμικές πτυχές των μεταβλητών μας. Για να μοντελοποιήσουμε εξ ολοκλήρου τη συμπεριφορά ενός μη γραμμικού δυναμικού συστήματος, θα εισάγουμε ένα νέο τύπο FKN στον οποίο τα στοιχεία και οι συνήθειες σχέσεις μεταξύ τους αλλάζουν δυναμικά σε ένα γράφημα από περιστατικά που συμβαίνουν, όπως και σε ένα κλασικό Ασαφές Γνωστικό Δίκτυο. Έτσι ένα νέου τύπου FKM μπορεί να αποκτά και να χρησιμοποιεί ευρετική γνώση με δυναμικό τρόπο [27].

Το νέο αυτό δίκτυο θα αναφέρεται ως Δυναμικό Ασαφές Γνωστικό Δίκτυο (Dynamic Fuzzy Knowledge Network ή DYFUKN). Σε αυτό το δίκτυο θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τον βασικό κανόνα υπολογισμού της κάθε τιμής των στοιχείων με έναν νέο που να χρησιμοποιεί την προσέγγιση State-space (χώρος κατάστασης).

$A_i(k+1)$ είναι η τιμή των στοιχείων C_i κατά το επαναληπτικό βήμα $k+1$, $A_i(k)$ είναι η τιμή του στοιχείου C_j στο επαναληπτικό βήμα k , W_{ij} είναι το βάρος της διασύνδεσης μεταξύ των στοιχείων C_j και C_i και η f είναι η γνωστή σιγμοειδής συνάρτηση.

Ο νέος κανόνας υπολογισμού θα πρέπει να αποτελείται από δύο εξισώσεις. Αυτές οι εξισώσεις θα αποτελούνται όχι μόνο από τις εισόδους και τις εξόδους του συστήματος, αλλά και από τις καταστάσεις τους (states). Οι καταστάσεις (states) θα είναι σταθερές τιμές του συστήματος, ενώ οι εισοδοί θα είναι οι μεταβλητές του συστήματος. Και οι δύο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της εξόδου.

Παρακάτω δίνονται οι καταστατικές εξισώσεις του νέου δικτύου [27]:

$$\mathbf{X}(k+1) = \mathbf{F}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}\mathbf{u}(k) + \mathbf{Q}\mathbf{z}(k) \quad (8.1)$$

$$\mathbf{Y}(k) = \mathbf{C}\mathbf{x}(k) + \mathbf{D}\mathbf{u}(k) \quad (8.2)$$

όπου $x(k)$ είναι η κατάσταση του συστήματος, $u(k)$ είναι η είσοδος, $y(k)$ είναι η έξοδος του δυναμικού συστήματος. Οι F, C, B, Q και D είναι σταθερές ανεξάρτητες του χρόνου και εξαρτώνται από τη δυναμική του συστήματος που θέλουμε να αναλύσουμε και να κατασκευάσουμε.

Επίσης στην εξίσωση (8.1) ο όρος $z(k)$ δίνεται από την εξίσωση:

$$C_i^{(k+1)} = f(k_2 C_i^{(k)} + k_1 \sum_{j=1}^n A_j^{(k)} W_{ij}) \quad (8.3)$$

Όπου $C_i^{(k+1)}$ είναι η τιμή του στοιχείου C_i κατά το επαναληπτικό βήμα $k+1$, $C_i^{(k)}$ είναι η τιμή του στοιχείου C_i κατά το επαναληπτικό βήμα k , W_{ij} είναι το βάρος της διασύνδεσης του στοιχείου C_j με το στοιχείο C_i και η f είναι η σιγμοειδής συνάρτηση. Η τιμή k_1 εκφράζει την επιρροή των διασυνδεδεμένων στοιχείων στον υπολογισμό της νέα τιμής του C_i , ενώ η τιμή k_2 εκφράζει το πόσο συνεισφέρει η προηγούμενη τιμή του C κατά τον υπολογισμό της νέας του τιμής.

Ο Πίνακας Q καθορίζει το ποιά και το πώς τα στοιχεία C του FCM θα επηρεάσουν τη δυναμική συμπεριφορά του DYFUKN [27].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

9.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εφαρμογή της πληροφορικής στην ιατρική είναι πολύ σημαντική και πολλά υποσχόμενη για το άμεσο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί ένα σύστημα λήψης απόφασης, καθώς και ένα μοντέλο για τη στεφανιαία νόσο, με τη χρήση της ασαφούς λογικής, των ασαφών γνωστικών δικτύων και των συστημάτων λήψης απόφασης. Ένα τέτοιο σύστημα, με τις απαραίτητες παρεμβάσεις – βελτιώσεις των ειδικών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στα νοσοκομεία και τα Πανεπιστήμια αφενός μεν σαν συμβουλευτικό εργαλείο για νέους γιατρούς ή για φοιτητές.

Με το παράδειγμα της χρήσης των ασαφών γνωστικών δικτύων και των συστημάτων λήψης απόφασης, πάνω στη στεφανιαία νόσο, γίνεται κατανοητό, πόσο θα μπορούσε η πληροφορική και τα υπολογιστικά συστήματα του μέλλοντος να βοηθήσουν τόσο τους νέους γιατρούς στην εκμάθηση, σε πρώτη φάση ως συμβουλευτικά εργαλεία.

9.2 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία δείχνουν ένα νέο πολλά υποσχόμενο μελλοντικό ερευνητικό πεδίο, το οποίο έχει όλες τις δυνατότητες να καθιερωθεί στην καθημερινή ζωή.

Μεγάλη είναι η ανάγκη για την ύπαρξη εργαλείων λογισμικού για Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων στην Ιατρική. Δηλαδή χρειάζεται η κατασκευή ενός συστήματος το οποίο με τις κατάλληλες αρχικές συνθήκες θα είναι σε θέση να κάνει διάγνωση και άλλων ασθενειών αλλά επίσης και να καθορίζει την πιο σωστή θεραπεία που θα πρέπει να χορηγηθεί στον ασθενή.

Ουσιαστικά οι μελλοντικές επεκτάσεις για το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων θα είναι οι εξής:

- Εκπαίδευση του αλγορίθμου, μέσω των αλγορίθμων εκμάθησης, ώστε ο πίνακας βαρών να μεταβάλλεται και να προκύπτουν διαφορετικές έξοδοι όταν θα υπάρχουν διαφορετικές είσοδοι.
- Βελτίωση του αλγορίθμου και των εντολών, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά επιστημονικά δεδομένα.
- Ολοκλήρωση του συστήματος λήψης απόφασης σε ένα γραφικό περιβάλλον, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σαν λογισμικό, με όλα τα απαραίτητα εργαλεία.
- Ανάπτυξη του προτεινόμενου συστήματος με σκοπό να βρίσκει εφαρμογή σε κάθε ασθένεια και να κάνει όχι μόνο διάγνωση αλλά να προτείνει και θεραπεία.

Με την περαιτέρω ανάπτυξη των ασαφών γνωστικών δικτύων και των συστημάτων λήψης απόφασης, μελλοντικά θα μπορούσαν να μετατραπούν σε πραγματικά πανίσχυρα εργαλεία όχι μόνο για συμβουλευτική χρήση, αλλά και πιο «ουσιαστικά». Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να αντικατασταθεί, αλλά μπορεί να επιτευχθεί μια άρτια συνεργασία ανθρώπου – υπολογιστή, ώστε να εκμηδενιστούν τα ανθρώπινα λάθη, να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ακρίβεια, προς το συμφέρον του ασθενούς και γενικότερα της κοινωνίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- [1] Peter P. Groumpos , Chrysostomos D. Stylios ‘Modelling supervisory control systems using fuzzy cognitive maps’ *Chaos, Solitons and Fractals* 11 (2000) 329 – 336
- [2] King, R-E., Ευφυής Έλεγχος, Εκδόσεις Τζιόλα, 2004
- [3] Papageorgiou E.I., Peter P. Groumpos., “A weight adaptation method for fine-tuning Fuzzy Cognitive Map causal links” in *Soft Computing Journal*, Springer Verlag, 9, (2005), pp. 846-857, DOI 10.10007
- [4] Κώττας Θ. «Έλεγχος Λειτουργίας Συστημάτων Βασισμένος στα Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα», Ιούνιος 2005
- [5] Torres Angela and Nieto Juan J.: “Fuzzy Logic in Medicine and Bioinformatics”, in *journal of Biomedicine and Biotechnology*, Vol 20, pp. 1-7, 2006
- [6] L. A. Zadeh. Fuzzy sets. *Information and control*, vol. 8 (1965), pp. 338–353.
- [7] Τζιμόπουλος Χρήστος, Παπαδόπουλος Βασίλειος, «Ασαφής λογική. Με εφαρμογές στις επιστήμες του μηχανικού», Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2013
- [8] Ροβέρτος-Ε. Κινγκ «Υπολογιστική Νοημοσύνη στον Έλεγχο Συστημάτων», 1998
- [9] Kosko B., “*Fuzzy Thinking: The New Science of Fuzzy Logic*”, New York: Hyperion, 1993
- [10] Papageorgiou E. I., Chrysostomos D. Stylios, Peter P. Groumpos., “*Active Hebbian learning algorithm to train fuzzy cognitive maps*”, *International Journal of Approximate Reasoning* 37, 219-249, 2004
- [11] Michael Glykas, “*Fuzzy Cognitive Maps. Advances in Theory, Methodologies, Tools and Applications*, Springer Verlag, 2010
- [12] Peter P. Groumpos, Chrysostomos D. Stylios, “*Modeling supervisory control systems using fuzzy cognitive maps*”, *Chaos Solit Fract.* 11(3), 329–336, 2000
- [13] Peter P. Groumpos, “*Mathematical Modeling of Control using Fuzzy Cognitive Maps: Challenging Issues*”, *Proceedings of the IASTED International Conference and Applications*, 2012, (June 18-20), Crete, Greece, pp. 197-204
- [14] Papageorgiou E.I., Peter P. Groumpos, “*A new hybrid method using evolutionary algorithms to train Fuzzy Cognitive Maps*”, *Applied Soft Computing*, Elsevier, 2005, Vol. 5, pp. 409-431

- [15] Peter P. Groumpos, “*Fuzzy Cognitive Maps: Basic Theories and their Application to Complex Systems*”, in Proceedings of 19th Mediterranean Conference on Control and Automation MED 2011, (20-23 June 2011), Corfu, Greece, pp. 1490 – 1497
- [16] Papageorgiou E.I, Chrysostomos D. Stylios, Peter P. Groumpos, “*Unsupervised Learning Techniques For Fine-Tuning Fuzzy Cognitive Map Causal Links*”, International Journal Of Human-Computer Studies, 2006, (August), Vol. 64 Issue 8, pp. 727-743
- [17] Papageorgiou E.I, Spyridonos P., Chrysostomos D. Stylios, Ravazoula R., Peter P. Groumpos and Nikiforidis G., “*Advanced Soft Computing Diagnosis Method for Tumour Grading*”, Artificial Intelligence in Medicine (IF:1,122), 2006, (January), Vol. 36, No 1, pp. 59-70
- [18] Chrysostomos D. Stylios, Peter P. Groumpos, “*Modeling complex systems using fuzzy cognitive maps*”, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part A: Systems and Humans 34, 155–162 (2004)
- [19] Αντιγόνη Π. Αννίνου, «*Εφαρμογές των Ασαφών Γνωστικών Δικτύων στην Ιατρική*», 2012, <http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/5621>
- [20] Spyridonos P, Papageorgiou E.I., Peter P. Groumpos, Et Al., “*Integration Of Expert Knowledg And Image Analysis Techniques For Medical Diagnosis*”, 2006, (September 18-20), Lecture Notes In Computer Science 4142: pp. 110-121
- [21] Runkler T. A., Glesner M., “*Defuzzification and ranking in the context of membership value semantics, rule modality, and measurements theory*”, In European Congress on Fuzzy and Intelligent Technologies, Aachen, September 1994
- [22] Peter P. Groumpos, «The challenge of modeling decision support systems for medical problems» Laboratory for Automation and Robotics, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Patras
- [23] Chrysostomos D. Stylios, Georgopoulos, Malandraki, Chouliara « Fuzzy cognitive map architectures for medical decision support systems» , sciencedirect.com, received 21 February 2006; accepted 23 February 2007, available online 26 October 2007, Applied Soft Computing 8 (2008) 1243–1251
- [24] Papageorgiou E.I, Chrysostomos D. Stylios and Peter P. Groumpos « Novel Architecture for supporting medical decision making of different data types based on Fuzzy Cognitive Map Framework», Proceedings of the 29th Annual International Conference of the IEEE EMBS, Cité Internationale, Lyon, France August 23-26, 2007

- [25] Gilles Montalescot, Udo Sechtem, Stephan Achenbach ‘2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease—addenda’ European Heart Journal
- [26] Τουσούλης Δημήτριος, « Στεφανιαία Νόσος - Απο την παθοφυσιολογία στη Θεραπεία», Παρισιανός Β. Γιάννης, 2016
- [27] Peter P. Groumpos, “Intelligent Decision Making Support Systems: Issues and Challenges”, Journal of Computational Intelligence and Electronic Systems Vol. 3, 1-10, 2014